

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta Kelurahan Durian II Kec. Barangin Kota Sawahlunto Kode Pos 27424 Telp. (0754) 61137 Fax. (0754) 61137 Email : bpbd.sawahluntokota@gmail.com

Dokumen

Kajian Risiko Bencana (KRB)

Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2023-2027

PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN

SURVEY – DESIGN – STRUCTURE – SOIL INVESTIGATION & SITE SUPERVISION

Jl. A. Yani No. 55 Lantai II Tlp. (0751) 890652 Fax. (0751) 841978 Padang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 RUANG LINGKUP	2
1.4 DASAR HUKUM	2
BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN	4
2.1 GAMBARAN UMUM ADMINISTRASI	4
2.2 KONDISI FISIK	4
2.2.1 KELERENGAN	4
2.2.2 TOPOGRAFI	7
2.2.3 HIDROLOGI	7
2.2.4 GEOLOGI	7
2.2.5 JENIS TANAH	7
2.2.6 PENGGUNAAN LAHAN	12
2.2.7 KEPENDUDUKAN	14
2.2.8 EKONOMI WILAYAH	15
2.2.9 SEJARAH KEJADIAN BENCANA	16
2.3 RISIKO BENCANA DAERAH	17
2.3.1 ANCAMAN BENCANA KOTA SAWAHLUNTO	17
2.3.2 INDEKS KERENTANAN KOTA SAWAHLUNTO	25
2.3.3 INDEKS KAPASITAS KOTA SAWAHLUNTO	27
BAB 3 PENGKAJIAN RISIKO BENCANA	28
3.1 METODOLOGI	28
3.1.1 PENGKAJIAN BAHAYA	28
3.1.2 PENGKAJIAN KERENTANAN	30
3.1.3 PENGKAJIAN KAPASITAS	33
3.1.4 PENKAJIAN RISIKO	34
3.2 KAJIAN BAHAYA	34
3.2.1 CUACA EKSTREM	34
3.2.2 TANAH LONGSOR	35
3.3 HASIL KAJIAN KERENTANAN	36
3.3.1 CUACA EKSTREM	36
3.3.2 TANAH LONGSOR	39
3.4 KAJIAN KAPASITAS	41
3.5 KAJIAN RISIKO	42
3.5.1 CUACA EKSTREM	42
3.5.2 TANAH LONGSOR	43
3.6 MASALAH POKOK DAN AKAR MASALAH	63
3.6.1 CUACA EKSTREM	63
3.6.2 TANAH LONGSOR	64
BAB 4 REKOMENDASI	65
4.1 REKOMENDASI TERKAIT MASALAH POKOK	65
4.1.1 CUACA EKSTREM	65
4.1.2 TANAH LONGSOR	65
4.2 REKOMENDASI BERDASARKAN INDEKS KAPASITAS DAERAH (IKD)	65
BAB 5 PENUTUP	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Kecamatan Kota Sawahlunto.....	4	Tabel 3-23 Indeks Kerentanan Bencana Tanah Longsor Kota Sawahlunto	41
Tabel 2-2 Kondisi Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto	4	Tabel 3-24 Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	42
Tabel 2-3 Perhitungan Daya Dukung Dangkal Daerah Kota Sawahlunto	7	Tabel 3-25 Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	42
Tabel 2-4 Luas Penggunaan Lahan di Kota Sawahlunto	12	Tabel 3-26 Risiko Bencana Cuaca Ekstrem	43
Tabel 2-5 Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2021 (jiwa)	14	Tabel 3-27 Risiko Bencana Tanah Longsor	43
Tabel 2-6 Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2021	14	Tabel 3-28 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem.....	44
Tabel 2-7 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	15	Tabel 3-29 Peta Bahaya Tanah Longsor.....	53
Tabel 2-8 Jumlah Korban Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021	16		
Tabel 2-9 Indeks Kerentanan Kota Sawahlunto.....	25		
Tabel 3-1 Data yang digunakan	29		
Tabel 3-2 Data yang digunakan	29		
Tabel 3-3 Bobot Komponen Kerentanan Masing-masing Jenis Bahaya.....	30		
Tabel 3-4 Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Kerentanan.....	30		
Tabel 3-5 Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Kerentanan Sosial.....	30		
Tabel 3-6 Bobot dan Parameter Kerentanan Sosial	31		
Tabel 3-7 Bobot dan Parameter Kerentanan Fisik.....	31		
Tabel 3-8 Parameter Kerentanan Ekonomi.....	32		
Tabel 3-9 Bobot Parameter Kerentanan Ekonomi	32		
Tabel 3-10 Parameter Kerentanan Lingkungan	33		
Tabel 3-11 Bobot Parameter Kerentanan Lingkungan	33		
Tabel 3-12 Bahaya Cuaca Ekstrem Kota Sawahlunto.....	34		
Tabel 3-13 Bahaya Tanah Longsor Kota Sawahlunto	35		
Tabel 3-14 Penduduk Terpapar Kota Sawahlunto.....	36		
Tabel 3-15 Penduduk Rentan Kota Sawahlunto	37		
Tabel 3-16 Kerugian Fisik Bencana Cuaca Ekstrem	37		
Tabel 3-17 Kerugian Ekonomi Bencana Cuaca Ekstrem	38		
Tabel 3-18 Tingkat Kerentanan Kota Sawahlunto	38		
Tabel 3-19 Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor	39		
Tabel 3-20 Kerugian Fisik Bencana Tanah Longsor.....	39		
Tabel 3-21 Kerugian Ekonomi Bencana Tanah Longsor.....	40		
Tabel 3-22 Kerugian Lingkungan Bencana Tanah Longsor	40		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kota Sawahlunto.....	2-5	Gambar 3-10 Peta Kesiapssiagaan Masyarakat.....	50
Gambar 2-2 Peta Kemiringan Lereng Kota Sawahlunto.....	2-6	Gambar 3-11 Peta Kapasitas Daerah.....	51
Gambar 2-3 Peta Topografi Kota Sawahlunto.....	2-8	Gambar 3-12 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem.....	52
Gambar 2-4 Peta Hidrologi Kota Sawahlunto.....	2-9	Gambar 3-13 Peta Kerentanan Sosial Bencana Tanah Longsor.....	54
Gambar 2-5 Peta Geologi Kota Sawahlunto.....	2-10	Gambar 3-14 Peta Kerentanan Ekonomi Bencana Tanah Longsor.....	55
Gambar 2-6 Peta Jenis Tanah Kota Sawahlunto.....	11	Gambar 3-15 Peta Kerentanan Fisik Bencana Tanah Longsor.....	56
Gambar 2-7 Peta Penggunaan Lahan Kota Sawahlunto.....	2-13	Gambar 3-16 Peta Kerentanan Lingkungan Bencana Tanah Longsor.....	57
Gambar 2-8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2010 - 2021.....	14	Gambar 3-17 Peta Indeks Kerentanaan Bencana Tanah Longsor.....	58
Gambar 2-9 Piramida Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2021.....	15	Gambar 3-18 Peta Ketahanan Daerah.....	59
Gambar 2-10 Kontribusi Sektor PDRB ADHK Kota Sawahlunto.....	16	Gambar 3-19 Peta Kesiapsiagaan Masyarakat.....	60
Gambar 2-11 Sejarah Kejadian Bencana Kota Sawahlunto.....	16	Gambar 3-20 Peta Indeks Kapasitas Daerah.....	61
Gambar 2-12 Peta bahaya gempabumi daerah Padang dan sekitarnya (sumber :.....)	17	Gambar 3-21 Peta Indeks Risiko Bencana.....	62
Gambar 2-13 Peta Ancaman Bencana Gempa Bumi.....	2-19		
Gambar 2-14 Peta Ancaman Bencana Banjir.....	2-21		
Gambar 2-15 Peta Ancaman Bencana Tanah Longsor.....	2-22		
Gambar 2-16 Peta Ancaman Bencana Kekeringan.....	2-23		
Gambar 2-17 Peta Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	2-24		
Gambar 2-18 Peta Kerenatanan Gempa Bumi.....	25		
Gambar 2-19 Peta Kerentanan Banjir.....	25		
Gambar 2-20 Peta Kerentanan Tanah Longsor.....	26		
Gambar 2-21 Peta Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	26		
Gambar 2-22 Peta Kerentanan Bencana Kekeringan.....	27		
Gambar 2-23 Indeks Kapasitas Daerah Kota Sawahlunto.....	27		
Gambar 3-1. Metode Pengkajian Risiko Bencana.....	28		
Gambar 3-2 Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Cuaca Ekstrem.....	29		
Gambar 3-3 Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Tanah Longsor.....	29		
Gambar 3-4 Alur Proses Penyusunan Peta Indeks Risiko.....	34		
Gambar 3-5 Peta Kerentanan Ekonomi Bencana Cuaca Ekstrem.....	45		
Gambar 3-6 Peta Kerentanan Fisik Bencana Cuaca Ekstrem.....	46		
Gambar 3-7 Peta Kerentanan Sosial Bencana Cuaca Ekstrem.....	47		
Gambar 3-8 Peta Indeks Kerentanan Cuaca Ekstrem.....	48		
Gambar 3-9 Peta Ketahanan Daerah.....	49		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Setidaknya ada 14 ancaman bencana yang dikelompokkan dalam bencana geologi (gempabumi, likuefaksi, tsunami, gunungapi, gerakan tanah/tanah longsor), bencana hidro meteorologi (banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan), dan bencana antropogenik (epidemi/ wabah penyakit, covid-19, dan kegagalan teknologi/ kecelakaan industri). Terkait tingginya risiko bencana, pemerintah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (2020- 2044) dengan Visi "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan", visi tersebut diwujudkan dengan misi (1) Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan; (2) Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif; (3) Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima. Sejalan dengan ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus melakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola pengurangan risiko bencana melalui pengintegrasian perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, salah satunya melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu.

Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkahlangkah yang sistematis dan terencana, sehingga masih dijumpai tumpang tindih program dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Sawahlunto. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Salah satu dasar tersebut adalah tersedianya dokumen kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan besaran kerugian, maka fokus perencanaan, dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Kajian risiko bencana ini merupakan dasar untuk membangun keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam Dokumen Kajian Risiko bencana ini disajikan data dan informasi tentang kondisi risiko bencana yang ada di Kota Sawahlunto. Kondisi risiko bencana yang ada di Kota Sawahlunto dielaborasi dari parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas mengacu pada metode umum pengkajian risiko bencana dalam Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dan beberapa petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BNPB sebagai update dan pendetilan terhadap Perka tersebut. Dokumen KRB Kota Sawahlunto terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan yaitu: dokumen kajian risiko dan album peta risiko bencana. Rekomendasi bencana prioritas juga dituangkan di dalam dokumen ini sebagai dasar kebijakan pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan selama proses penyusunan dokumen kajian risiko bencana ini, maka disepakati ada 2 (dua) bencana yang dicantumkan dalam dokumen ini yaitu cuaca ekstrem dan tanah longsor.

Kawasan Bahaya Cuaca Ekstrem di Kota Sawahlunto seluas 2.552,76 Ha, yang terdiri atas 0,18 Ha bahaya rendah, 1.636,47 Ha bahaya sedang dan 916,11 Ha bahaya tinggi. Kawasan Bahaya Tanah

Longsor di Kota Sawahlunto sebanyak 2.552,76 Ha, yang terdiri atas 0,18 Ha bahaya rendah, 1.636,47 Ha bahaya sedang dan 916,11 Ha bahaya tinggi.

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota di Kota Sawahlunto terdampak bencana cuaca ekstrim. Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana cuaca ekstrim. Kelas penduduk terpapar bencana ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. Kota Sawahlunto memiliki kerentanan sosial rendah hingga tinggi yang dilihat dari penduduk terpapar. Penduduk terpapar rendah sebanyak 30.818 Jiwa, terpapar sedang sebanyak 4.759 Jiwa dan terpapar tinggi sebanyak 5.516 Jiwa. Kerentanan fisik Kota Sawahlunto berada pada kerugian fisik rendah hingga tinggi, kerugian fisik di Kota Sawahlunto seluas sebanyak Rp. 44.659.000,- yang terdiri atas Rp. 4.469.000- kerugian fisik rendah, Rp. 26.789.000,- kerugian fisik sedang dan Rp. 13.404.000 kerugian fisik tinggi. Kerentanan ekonomi Kota Sawahlunto berada pada klasifikasi sedang dan tinggi. Dominasi kerentanan ekonomi Kota Sawahlunto berada pada kerugian ekonomi sedang sebanyak 266 Juta, sementara kerentanan ekonomi tinggi sebanyak 160 Juta.

Kota Sawahlunto memiliki kerentanan sosial rendah hingga tinggi yang dilihat dari penduduk terpapar. Penduduk terpapar rendah sebanyak 30.818 Jiwa, terpapar sedang sebanyak 4.759 Jiwa dan terpapar tinggi sebanyak 5.516 Jiwa. Kerugian fisik Kota Sawahlunto sebanyak 222.689 Juta yang didominasi oleh kerugian tinggi sebanyak 170.111 Juta, sementara itu kerugian sedang sebesar 52.569 Juta. Kerugian ekonomi di Kota Sawahlunto sebanyak 1.703 Juta yang terdiri atas 139 Juta kerugian ekonomi sedang dan 1.564 Juta kerugian ekonomi tinggi. Kerentanan lingkungan dilihat dari jumlah kerugian lahan. Dominasi kerugian lingkungan adalah kerusakan lingkungan tinggi sebanyak 14.845 Ha dan kerugian sedang sebanyak 349 Ha.

Indeks ketahanan daerah Kota Sawahlunto dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah 0,56 dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Kota Sawahlunto berada pada risiko bencana rendah hingga sedang. Terdapat 28 Kelurahan atau 75% berada pada indeks risiko bencana cuaca ekstrem rendah, sementara itu 9 Kelurahan atau 25% berada pada indeks risiko cuaca ekstrem sedang. Kota Sawahlunto berada pada risiko bencana tanah longsor rendah hingga sedang. Terdapat 27 Kelurahan atau 73% berada pada indeks risiko bencana tanah longsor rendah, sementara itu 10 Kelurahan atau 27% berada pada indeks risiko bencana tanah longsor sedang.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kota Sawahlunto disusunlah rekomendasi yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian. Pertama, rekomendasi generik yang merupakan rekomendasi umum yang berhubungan dengan kebijakan administratif dan kebijakan teknis. Rekomendasi ini bersumber dari hasil kajian ketahanan daerah. Kedua, rekomendasi generik yang merupakan serangkaian aksi mitigasi bencana yang dapat dilakukan terhadap faktor penyebab terjadinya bencana. Rekomendasi ini bersumber dari hasil pengkajian bahaya dan kerentanan serta melihat tingkat risiko yang ada di setiap bencana. Rekomendasi terhadap hasil kajian risiko bencana (KRB) dan ketahanan daerah harus

disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). Hal ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan konektivitasnya sampai di level kabupaten/kota. Dalam skema perimbangan keuangan pusat dan daerah hal ini juga akan memudahkan daerah dalam hal pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Daerah. Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap dokumen KRB ini dilakukan minimal setiap 2 tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi kondisi yang ekstrim yang mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap parameter-parameter risiko bencana di Kota Sawahlunto. Masa berlakunya dokumen KRB ini selama 5 tahun sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai dasar penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana yang periodenya juga 5 tahunan. Review terhadap dokumen KRB perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program-program peningkatan kapasitas, dan perubahan terhadap kondisi ancaman, serta dinamika kerentanan dapat dipertimbangkan secara baik dalam mereposisi tingkat risiko bencana di Kota Sawahlunto, hal ini sejalan dengan tujuan dan strategi mengintegrasikan kajian risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu monitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan PB secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan di Kota Sawahlunto.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo - Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Secara klimatologis Indonesia merupakan dapur dari berbagai proses cuaca dan iklim, baik pada skala regional maupun global. Hal ini karena posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator menjadi tempat pertemuan antara sirkulasi udara Hadley dan sirkulasi udara Walker, yang berdampak pada dinamika cuaca dan iklim.

Kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran gedung/pemukiman, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri atau kegagalan teknologi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit, kegagalan panen dan serangan hama/ penyakit pertanian, konflik atau kerusuhan sosial, aksi teror, sabotase adalah sumber bencana dan kejadian lain yang dapat menjadi peristiwa bencana tergantung pada dinamika dari kondisi demografis; terkait sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan wilayah. Keberagaman agama atau keyakinan yang dipeluk serta etnis dan suku selain merupakan keunggulan disisi lain merupakan potensi sumber konflik atau kerusuhan sosial, bahkan aksi teror dan sabotase. Kondisi transisi Indonesia menuju negara maju melalui modernisasi industri akan menghadapi risiko bencana seperti kecelakaan transportasi, kecelakaan industri atau kegagalan teknologi. Keniscayaan pemusatan penduduk dan layanan jasa di wilayah - wilayah perkotaan yang tidak terencana baik mengakibatkan tingginya potensi kebakaran gedung/pemukiman.

Cuaca yang semakin panas diprediksi bakal terus melanda Indonesia beberapa tahun ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam berbagai publikasinya mengingatkan akan adanya perubahan iklim di Indonesia termasuk suhu yang akan lebih panas pada tahun 2030. Big data analytics BMKG menunjukkan tren peningkatan suhu udara sebesar 0,5 derajat celsius dari kondisi saat ini di Indonesia pada tahun 2030 nanti. Menghangatnya iklim di Indonesia juga akan disertai dengan kekeringan yang makin tinggi hingga 20 persen dari pada kondisi kekeringan saat ini yang berada di Sumatera Selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya pada musim hujan jumlah hujan lebat hingga ekstrem juga cenderung meningkat hingga 40 persen dibandingkan saat ini. Berbagai tantangan ini membutuhkan langkah antisipasi lebih dini secara konkrit agar Indonesia mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi secara tepat.

Memperhatikan kondisi geologis, klimatologis, dan geografis Indonesia dan situasi global tersebut perlu dilakukan upaya strategis pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi hingga sekecil mungkin kerugian akibat bencana. Dimana upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana.

Saat ini, Indonesia telah menyetujui Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030, yaitu kesepakatan global terkait dengan pengurangan risiko bencana, yang mana salah satu prioritas aksinya adalah memahami risiko bencana. Kebijakan dan operasional penanggulangan bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko sebelum bencana, pencegahan, dan mitigasi, serta pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang memadai dan respon yang efektif terhadap bencana.

Kota Sawahlunto berdasarkan data kejadian dan dampak Bencana yang mengacu pada data historis selama dua dekade terakhir, menunjukkan terdapat beberapa ancaman yang dominan di Kota Sawahlunto, yaitu :

1. Gempa Bumi
2. Tanah Longsor
3. Banjir
4. Kekeringan
5. Kebakaran
6. Bencana Sosial
7. Angin Kencang
8. Dan lain – lainnya

Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan mandat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 (UU 24/2007) Pasal 35 dan 36 yang menyatakan penyusunan informasi KRB bagi pemangku kepentingan dan dasar penyusunan dokumen RPB. Turunan UU 24/2007 yakni Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 memberikan mandat penanggulangan bencana bagi BNPB dan di antara tugas dan fungsinya terkait penyusunan KRB menyusun Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) No. 2 Tahun 2012 dan No. 3 Tahun 2012. Secara spesifik Perka BNPB No. 2 menyatakan tentang KRB sedangkan Perka BNPB No. 3 menyatakan tentang panduan penilaian kapasitas dalam proses perencanaan penanggulangan bencana yang berhubungan dengan salah satu parameter penyusunan KRB.

Bagi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - yang memiliki otoritas wilayah atau dimaksud dengan otonomi daerah; dalam lingkup pelayanan bidang kebencanaan oleh pemerintah daerah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri (Permendagri) No. 101 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) apa saja yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah wajib menyusun dokumen kajian risiko bencana yang terlegalisasi secara resmi melalui peraturan kepala daerah yang berlaku selama 5 tahun dan ditinjau ulang-setiap 2 tahun dan/atau setiap ada bencana besar yang terjadi.

Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat risiko bencana bergantung pada kondisi ancaman wilayah, kondisi wilayah yang terancam, serta derajat kapasitas pemangku kepentingan dan infrastruktur wilayah yang terancam.

Pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko bencana tersebut, dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti.

Komponen Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan

Pengkajian Risiko Bencana, merupakan perangkat dan implementasi untuk mendapatkan informasi dan/atau informasi spasial risiko bencana yang dilakukan untuk:

1. Mengetahui tingkat dan sebaran dari bahaya bencana
2. Mengetahui tingkat dan sebaran kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan
3. Menghitung kemungkinan dampak/paparan risiko bencana – dalam bentuk jumlah jiwa yang berada di wilayah berisiko bencana, jumlah nilai fisik bangunan di wilayah berisiko bencana, jumlah nilai potensi ekonomi di wilayah berisiko bencana; serta jumlah luas lahan konservasi/lindung lingkungan di wilayah berisiko bencana
4. Mengetahui tingkat kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko bencana.
5. Mengetahui tingkat dan sebaran dari risiko bencana

Pemerintah Pusat melalui BNPB secara berkala melaporkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Rapor ini berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/ kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. IRBI diharapkan dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Peringkat dan nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dalam menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di berbagai daerah sesuai dengan kepentingan strategis nasional. IRBI disusun berdasarkan data hasil kajian risiko yang terdiri dari data: (1) bahaya per jenis bencana, (2) jiwa terpapar per jenis bencana, (3) kerugian rupiah per jenis bencana, (4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana dan (5) kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota. Dengan demikian penyusunan KRB tidak hanya penting bagi daerah tetapi juga memiliki nilai strategis di tingkat nasional sehingga BNPB secara proporsional dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraannya.

Penyusunan KRB menghasilkan informasi, pengetahuan, dan kebijakan yang menjadi landasan perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan lain baik yang bersifat induk maupun bidang spesifik di wilayah serta kawasan strategis tertentu lainnya. Secara khusus rekomendasi kebijakan dan penjabaran upaya penanggulangan bencana yang dibutuhkan merupakan mandat untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana atau Dokumen RPB yang diselenggarakan segera setelah penyusunan KRB. Pengkajian risiko bencana disusun dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan kajian risiko bencana adalah menghasilkan gambaran risiko bencana berupa Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Sawahlunto sebagai dasar perencanaan di bidang kebencanaan dan perencanaan pembangunan wilayah terkait lainnya.

Kegiatan ini bertujuan

untuk:

1. Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional untuk Kota Sawahlunto Periode Tahun 2023-2027;
2. Menyusun Peta Risiko Bencana yang didasarkan pada Peta Ancaman, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas;
3. Menyusun baseline data risiko bencana (potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian rupiah, luas kerusakan lingkungan) sebagai acuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Sawahlunto.

1.3 RUANG LINGKUP

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Sawahlunto disusun berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana dan petunjuk teknis pengkajian risiko yang diperbarui oleh BNPB, dengan batasan kajian sebagai berikut:

1. Pengkajian tingkat ancaman/bahaya;
2. Pengkajian tingkat kerentanan terhadap bencana;
3. Pengkajian tingkat kapasitas menghadapi bencana;
4. Pengkajian tingkat risiko bencana;
5. Rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan peta risiko bencana.

1.4 DASAR HUKUM

Penyusunan Dokumen KRB Kota Sawahlunto berdasarkan pada landasan hukum yang berlaku di tingkat Nasional dan Provinsi. Adapun landasan operasional hukum yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
9. Permenhut Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;

12. Prosedur tetap (Protap) Analisis Risiko Bencana Gunungapi Nomor 400.K.40/BGV/2014 Tahun 2014, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN

2.1 GAMBARAN UMUM ADMINISTRASI

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota berada di Kecamatan Lembah Segar, secara Astronomis Kota Sawahlunto terletak antara 0° 33' 40" – 0° 48' 33" Lintang Selatan dan 100° 41' 59" – 100° 49' 60" Bujur Timur, tercatat memiliki luas ±27.345 Ha atau sekitar ±0,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Jarak kota Sawahlunto dari ibukota Provinsi Sumatera Barat (kota Padang) adalah ±95 Km, dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh sekitar ±2,5 Jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat.

Secara Administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 27 Desa. Kota Sawahlunto berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar di sebelah utara, Kabupaten Solok di sebelah selatan dan Barat, serta kabupaten Sijunjung di sebelah Timur.

Tabel 2-1 Luas Kecamatan Kota Sawahlunto

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Luas (%)
1	Talawi	99,39	36,38
2	Barangin	88,55	32,41
3	Lembah Segar	52,28	19,13
4	Silungkang	32,93	12,05
Total		273,15	100

Sumber Data: Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kota Sawahlunto

Data administrasi Kota Sawahlunto secara spasial dapat dilihat pada Peta Administrasi Kota Sawahlunto.

2.2 KONDISI FISIK

2.2.1 KELERENGAN

Kota Sawahlunto terletak di antara jajaran Bukit Barisan. Dengan ketinggian antara 250-650 m dpl, Kota Sawahlunto memiliki bentang alam yang bervariasi, terdiri dari perbukitan terjal, landai, dan dataran. Kota lama seluas 5,8 km terletak di sebuah plato sempit yang dikelilingi perbukitan terjal, menjadikan daerah sekelilingnya sebagai pembatas dalam pengembangan tata wilayah kota ini. Sedangkan kawasan datar yang relatif lebar terdapat di Kecamatan Talawi, yang terbentang dari utara ke selatan, sementara di bagian utara yang bergelombang dan relatif datar, kawasan

berpenduduk lebih banyak berada di kawasan dengan ketinggian 100 – 500 m dpl. Untuk kawasan yang terletak pada bagian timur dan selatan, topografi wilayahnya relatif curam (dengan kemiringan lebih dari 40%).

Morfologi atau bentang alam Kota Sawahlunto dan sekitarnya dapat dikelompokkan menjadi perbukitan terjal, perbukitan landai, dan dataran. Perbukitan terjalnya berupa bukit membulat dengan lereng bukit curam hingga terjal. Kemiringan lereng terjal menjadi kendala sekaligus faktor pembatas bagi perkembangan wilayah ini. Perbukitan landai terletak hampir di tengah Kota Sawahlunto seperti kondisinya saat ini, tetapi umumnya berupa jalur-jalur sempit yang dapat dikembangkan menjadi suatu permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang sepanjang sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak di kedua sisinya. Sedangkan dataran yang memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Talawi dan Kota Sawahlunto.

Kawasan dengan kemiringan lereng antara 0% hingga 15%, yaitu kawasan di Kota Sawahlunto yang bisa dimanfaatkan dengan sedikit kesukaran teknis dan aman, hanya memiliki luas 5.183 hektar atau 18,5% luas daerah, yang mana seluas 2.411 hektar berada di Talawi.

Tabel 2-2 Kondisi Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luah Lahan (Ha) dengan Kemiringan Lereng (%)					Jumlah (Ha)
	0-2	2-15	15-25	25-40	>40	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	8.875
Lembah Segar	240	358	694	1.836	2,110	5.238
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA ADMINISTRASI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - - - Batas Kota - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kelurahan/Desa | <p>Sistem Jar. Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Nasional — Jalan Provinsi — Jalan Kota +++++ Jalur Kereta Api <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Danau — Sungai |
|--|--|

Administrasi Kecamatan :

- | | |
|--|---|
| <p>A. Kecamatan Talawi</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Desa Batu Tanjung 02. Desa Bukitgadang 03. Desa Datar Mansiang 04. Desa Kumbayau 05. Desa Rantih 06. Desa Salak 07. Desa Sijantang 08. Desa Sikalang 09. Desa Talawi Hilir 10. Desa Talawi Mudik 11. Desa Tumpuak Tengah | <p>C. Kecamatan Lembahsegar</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Desa Kubang Tengah 02. Desa Kubang Utara 03. Desa Lunto Barat 04. Desa Lunto Timur 05. Desa Pasar Kubang 06. Kel. Air Dingin 07. Kel. Aur Mulyo 08. Kel. Kubang Sirakuk Selatan 09. Kel. Kubang Sirakuk Utara 10. Kel. Pasar 11. Kel. Tanah Lapang |
| <p>B. Kecamatan Barangin</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Desa Balai Batu Sandaran 02. Desa Kolok Mudiak 03. Desa Kolok Nan Tuo 04. Desa Lumindai 05. Desa Santur 06. Desa Talago Gunung 07. Kel. Durian I 08. Kel. Durian II 09. Kel. Lubang Panjang 10. Kel. Sarangan | <p>D. Kecamatan Silungkang</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Desa Muaro Kalaban 02. Desa Silungkang Duo 03. Desa Silungkang Oso 04. Desa Silungkang Tigo 05. Desa Taratak Bancah |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016 BIG (Badan Informasi Geospasial).
2. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :

1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRRI.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kertas A-3.

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA KEKERINGAN LAHAN

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Pusat Pemerintahan | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | ■ Danau |
| ○ Ibukota Kecamatan | — Sungai |
| Batas Administrasi | |
| - - - Batas Kota | |
| - · - · - Batas Kecamatan | |
| - · - - - Batas Kelurahan/Desa | |
| Sistem Jaringan Tranportasi | |
| — Jalan Nasional | |
| — Jalan Provinsi | |
| — Jalan Kota | |
| — Jalur Kereta Api | |
| Elevasi Kemiringan Lereng (%) | |
| ■ Datar (0-2%) | |
| ■ Landai/Bergelombang (2-15%) | |
| ■ Agak Curam/Berbukit (15-25%) | |
| ■ Curam (25-40%) | |
| ■ Sangat Curam (>40%) | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
BIG (Badan Informasi Geospasial).
2. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :
1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRI.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kertas A-3.

2.2.2 TOPOGRAFI

Secara relief topografi, Kota Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah kota Sawahlunto terletak pada ketinggian 100-450 meter, temperature udara berkisar antara 22^o C - 33^o C. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kota sawahlunto berada pada dataran tinggi dengan kelembaban yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3-3 Peta Topografi Kota Sawahlunto

2.2.3 HIDROLOGI

Kota Sawahlunto memiliki banyak aliran sungai, sungai-sungai yang mengalir melewati Kota Sawahlunto adalah sungai Batang Lasi di Kecamatan Silungkang, sungai Batang Lunto di Kecamatan Lembah Segar, Sungai Sumpahan dan Sungai Malakutan di Kecamatan Barangin dan sungai atang Ombilin di Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3-5 peta hidrologi Kota Sawahlunto berikut ini.

2.2.4 GEOLOGI

Wilayah Kota Sawahlunto terletak di cekungan pra-tercier Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 Km dan Panjang 47,00 Km. Dalam cekungan ini diperkirakan 2,00 Km, diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tambang dan Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eocen sekitar 40 — 60 juta tahun yang lalu.

Menurut para ahli, wilayah sekitar kepulauan Nusantara yang dikenal saat ini terbentuk sekitar 4 juta tahun yang lalu, sehingga diperkirakan ketika formasi Sawahlunto terbentuk, Pulau Sumatera belum ada. Di cekungan Ombilin ini tersimpan batu bara, yang telah ditambang sebanyak lebih kurang 30 juta ton dan telah teruji dan diperkirakan masih tersisa sekitar 132 juta ton. Biasanya, lapisan tanah dan batuan tua ini memang menjadi beku atau keras serta sulit meluluskan atau menyimpan air tanah. Kemungkinan air tanah hanya tersimpan di kulit bumi yang telah lapuk, tetapi tidak demikian halnya dengan formasi Sawahlunto. Tanahnya mengandung butiran pasir yang dapat meluruskan air, tetapi dari gambar penampang geologi Ombilin, diduga air itu justru lolos ke tempat lain (Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, ITB). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3-6 peta geologi Kota Sawahlunto berikut ini.

2.2.5 JENIS TANAH

Penyebaran jenis tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) (Hilman, 2004) yaitu:

- 1) *Satuan Lempung Lanauan (S-cm), merupakan pelapukan dari F. Sawahlunto dan F. Singkarewang yang berupa lempung lanauan (CH) dan lanau lempungan (MH) dengan sisipan tipis pasir, dengan ketebalan berkisar antara 0,5 - 2 m. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak - sangat lunak, plastisitas sedang - tinggi, kandungan lempung 26 - 62 %, lanau 25 -*

50 %, pasir 4 - 8 %, berat isi tanah asli 1.301 - 1.761 gr/cm³, kohesi 0,10 - 0,12 kg/cm², sudut geser dalam 23.44 - 28.04.

- 2) *Satuan Pasir Lanauan (S-sm) merupakan pelapukan dari F. Sawah Tambang yang berupa pasir lanauan (SM) dengan sisipan serpih dan lempung lanauan (CH), dengan ketebalan berkisar antara 1 - 2 m. Pasir lanauan, lempungan lanauan berwarna coklat, agak lunak, kandungan pasir 59%, lanau 29 %, lempung 12 %, berat isi tanah asli 1,579 gr/cm³, kohesi 0,067 kg/cm², sudut geser dalam 24.81°.*
- 3) *Satuan Lempung Lanauan (M-cm) merupakan pelapukan dari F. Ranau (tufa) yang berupa lempung lanauan (CH) dengan ketebalan berkisar antara 0,5 - 2 m. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak - sangat lunak, plastisitas sedang - tinggi, kandungan lempung 52 %, lanau 32 %, pasir 16 %, berat isi tanah asli 1,188 gr/cm³, kohesi, 0,219 kg/cm², sudut geser dalam 25.46°.*

Hasil perhitungan untuk masing-masing jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-3 Perhitungan Daya Dukung Dangkal Daerah Kota Sawahlunto

No	Jenis Tanah	Daya Dukung	Keterangan
1	Lanau (MH)	45,75	Sangat baik
2	Lempung (CH)	34,15	Baik
3	Lempung (CH)	44,49	Sangat baik
4	Lempung (CL)	39,80	Sangat baik
5	Lanau (ML)	36,21	Baik

Sumber: Laporan Potensi Sumber Daya Mineral

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA TOPOGRAFI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| Pusat Pemerintahan | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | ■ Danau |
| ○ Ibukota Kecamatan | — Sungai |
| Batas Administrasi | |
| - - - - - Batas Kota | |
| - - - - - Batas Kecamatan | |
| - - - - - Batas Kelurahan/Desa | |
| Sistem Jaringan Tranportasi | |
| — Jalan Nasional | |
| — Jalan Provinsi | |
| — Jalan Kota | |
| — Jalur Kereta Api | |
| Garis Kontur (Interval 10m) | |
| — Garis Kontur Index/Mayor | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
BIG (Badan Informasi Geospasial).
2. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :
1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRI.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kertas A-3.

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA HIDROLOGI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| Pusat Pemerintahan | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | ■ Danau |
| ○ Ibukota Kecamatan | — Sungai |
| Batas Administrasi | |
| --- Batas Kota | |
| --- Batas Kecamatan | |
| --- Batas Kelurahan/Desa | |
| Sistem Jaringan Tranportasi | |
| — Jalan Nasional | |
| — Jalan Provinsi | |
| — Jalan Kota | |
| --- Jalur Kereta Api | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
BIG (Badan Informasi Geospasial).
2. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :
1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRI.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kertas A-3.

**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN PEMBUATAN DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KOTA SAWAHLUNTO**

PETA GEOLOGI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : Datum WGS 1984
Zona : Zona 47 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- | | |
|---|-----------------|
| Pusat Pemerintahan | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota | ☪ Danau |
| ○ Ibukota Kecamatan | ☪ Sungai |
| Batas Administrasi | |
| --- Batas Kota | |
| --- Batas Kecamatan | |
| --- Batas Kelurahan/Desa | |
| Sistem Jaringan Transportasi | |
| — Jalan Nasional | |
| — Jalan Provinsi | |
| — Jalan Kota | |
| — Jalur Kereta Api | |
| Patahan Geologi | |
| --- Escarpemen | |
| --- Dip Slope | |
| Batuan Geologi | |
| Anggota Bawah Formasi Ombilin (Tmol) | |
| Anggota Batu Gamping Formasi Silungkang (Psl) | |
| Anggota Batu Gamping Formasi Tuhur (TRtl) | |
| Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCks) | |
| Formasi Brani (Tob) | |
| Formasi Silungkang (Ps) | |
| Granit (g) | |
| Granodiorit (gd) | |
| Tufa Batuapung (Qpt) | |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
BIG (Badan Informasi Geospasial).
2. Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :
1. Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRI.
2. Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kertas A-3.

- KETERANGAN :**
- | | |
|--|--|
| Perairan |
| Danau |
| Sungai |
- Batas Administrasi**
- Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
- Sistem Jaringan Tranportasi**
- Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kota
 - Jalur Kereta Api
- Jenis Tanah**
- Gleihumus
 - Latosol
 - Organosol
 - Podsolik

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016 BIG (Badan Informasi Geospasial).
- Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :

- Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRI.
- Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kertas A-3.

2.2.6 PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penggunaan lahan telah dikaji dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga tidak ada satu defenisi yang benar-benar tepat di dalam keseluruhan konteks yang berbeda. Hal ini mungkin, misalnya melihat penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan lahan dengan jalan mengevaluasi lahan dalam hubungannya dengan bermacam-macam karakteristik alami yang disebutkan diatas. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (*present or current land use*). Oleh karena aktivitas manusia di bumi bersifat dinamis, maka perhatian sering ditujukan pada perubahan penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Penutup lahan yang menggambarkan Konstruksi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan. Konstruksi tersebut seluruhnya tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Tiga kelas data secara umum yang tercakup dalam penutup lahan:

- 1) struktur fisik yang dibangun oleh manusia,
- 2) fenomena biotik seperti vegetasi alami, tanah pertanian dan kehidupan binatang,
- 3) tipe pembangunan. Jadi, berdasarkan pada pengamatan penutup lahan, diharapkan untuk dapat menduga kegiatan manusia dan penggunaan lahan. Namun, ada aktivitas manusia yang tidak dihubungkan secara langsung dengan tipe penutup lahan seperti aktivitas rekreasi. Masalah-masalah lain termasuk penggunaan ganda yang dapat menjadi secara multan atau terjadi secara alternatif, penyusunan penggunaan vertika, dan ukuran areal minimum dari pemetaan. Selanjutnya, pemetaan penggunaan lahan dan penutup lahan membuat beberapa keputusan bijak harus dibuat dan peta hasil tidak dapat dihindari mengandung beberapa informasi yang digeneralisasikan menurut skala dan tujuan aplikasinya. (Sutanto, 1996)

Informasi penggunaan lahan adalah penutup lahan permukaan bumi dan penggunaan penutup lahan tersebut pada suatu daerah. Informasi penggunaan lahan berbeda dengan informasi penutup lahan yang dapat dikenali secara langsung dari citra satelit penginderaan jauh. Sementara informasi penggunaan lahan merupakan hasil kegiatan manusia dalam suatu lahan atau penggunaan lahan atau fungsi lahan, sehingga tidak selalu dapat ditaksir secara langsung dari citra penginderaan jauh, namun secara tidak langsung dapat dikenali dari asosiasi penutup lahannya (Purwadhi, 1999).

Penggunaan lahan di Kota Sawahlunto terbilang cukup padat, karena hamper seluruh lahan di Kota Sawahlunto sudah memiliki fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2-4 Luas Penggunaan Lahan di Kota Sawahlunto

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Kecamatan				Total Luas(Ha)
		Talawi	Silungkang	Lembah Segar	Barangin	
1.	Kampung/Permukiman	925	496	732	9,18	3.071,7
2.	Kantor/Industri	903	6	12	54,3	975,3
3.	Sawah	1.142	137	176	639	2097
4.	Tegal/Kebun/Ladang	3	64	160	56	283
5.	Kebun Campuran	1.611	1.202	2977	4,279	1.0069
6.	Perkebunan	1.467	90	167	399	2123
7.	Hutan	3.226	510	368	194	4.298
8.	Semak/Alang-alang	187	754	664	2279	3.884
9.	Kolam/Tebat/Empang/Danau	-	29	-	-	29
10.	Tanah Terbuka/Tandus	392	-	-	23	415
11.	Taman Rekreasi	34	5	2	13	53
12.	Lain-lain	49	-	-	-	49
	TOTAL	9.939	3.293	6.258	8.855	27.345

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto

Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kota Sawahlunto, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

PETA PENGGUNAAN LAHAN

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum : Datum WGS 1984
 Zona : Zona 47 S

- KETERANGAN :**
- Pusat Pemerintahan**
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Administrasi**
 - - - - - Batas Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan/Desa
 - Sistem Jaringan Tranportasi**
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kota
 - Jalur Kereta Api
 - Penggunaan Lahan**
 - Permukiman
 - Batubara
 - Hutan
 - Sawah
 - Perkebunan
 - Kebun Campuran
 - Semak Belukar
 - Tegalan/Ladang
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 50.000, Tahun 2014/2016
 BIG (Badan Informasi Geospasial).
- Peta Dasar dan Peta Tematik RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.

Catatan :

- Batas Administrasi yang Tergambar di Peta Merupakan Batas Indikatif yang Tidak Dapat Digunakan Sebagai Acuan di Lapangan atau Belum Ditetapkan Dalam PERMENDAGRI.
- Skala Angka Pada Peta Dalam Print Kertas A-3.

2.2.7 KEPENDUDUKAN

Pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto secara umum di pengaruhi oleh dua komponen yaitu kelahiran dan kematian. Kebijakan pemerintah dalam upayamenekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkatkelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untukmenekan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, sepertipenundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan mengerakan program KB. Sementara upaya untuk menurunkan kematian dengan meningkatkan derajatkesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumahpenduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, yang berguna untukmemprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2021 sebanyak 65.687 Jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Berangin sebanyak 20.546 Jiwa, sementara itu jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Silungkang sebesar 11.486 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-5 Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2021 (jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Silungkang	11.359	11.409	11.486
Lembah Segar	13.039	13.352	13.410
Barangin	18.701	20.284	20.546
Talawi	19.425	20.093	20.245
Kota Sawahlunto	62.524	65.138	65.687

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan data di atas kecamatan Barangin mempunyai pertumbuhan penduduk tertinggi dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,8 persen, sedangkan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah adalah kecamatan Lembah Segar dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,9 persen. Ini menunjukkan di Kecamatan Barangin angka kelahiran penduduknya cukup tinggi dari kecamatan lainnya. Secara keseluruhan kota Sawahlunto mempunyai laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,79 persen pada tahun 2021, angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dimana laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto sebesar 3,69%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Gambar 2-8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2010 - 2021

Kepadatan penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2021 sebesar 259,89 Jiwa/ Km². Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Silungkang. Dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Talawi, hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Talawi paling luas dibandingkan dengan dari kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhank kepadatan penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun seiiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Sawahlunto.

Tabel 2-6 Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2019 - 2021

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)		
	2019	2020	2021
Silungkang	344,94	346,46	348,8
Lembah Segar	247,98	253,94	255,04
Barangin	211,19	229,07	232,03
Talawi	195,44	202,16	203,69
Kota Sawahlunto	249,89	257,91	259,89

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, salah satunya pengelompokkan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Berdasarkan piramida penduduk di bawah ini kelompok umur 0-4 tahun mendominasi dari kelompok umur lainnya. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah yang berumur 70-74 tahun. Rasio ketergantungan atau perbandingan jumlah penduduk yang tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) dengan penduduk usia produktif (usia 15-65) untuk Tahun 2020 adalah 47,49 persen ini berarti dari 100 jumlah penduduk yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 47,49 penduduk yang tidak produktif. Angka

ketergantungan ini sangat rendah, karena penduduk yang produktif lebih dominan dari pada penduduk yang produktif.

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Gambar 2-9 Piramida Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2021

2.2.8 EKONOMI WILAYAH

PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah, sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan PDRB menggunakan konsep mengurangi nilai PDRB ADHK

tahun ke n dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1 dibagi dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010. Nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2020 sebesar 2.760.934,37 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami kontraksi sebesar 1,27 persen atau turun sebesar 35.603,84 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2016-2019 atau sebelum terjadinya pandemi covid-19, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,57 persen per tahun.

Tabel 2-7 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Tahun			Kontribusi (%)
	2019	2020	2021	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	217981,59	219533,32	235288,04	8%
Pertambangan dan Penggalian t	188594,4	205352,34	147378,42	5%
Industri Pengolahan	313187,26	303849,59	318768,95	11%
Pengadaan Listrik dan Gast	57970,38	54396,42	57240,64	2%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10326,26	10294,16	10845,12	0%
Konstruksi	302061,64	286329,09	295423,02	10%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	443168,27	440089,1	458365,75	16%
Transportasi dan Pergudangan	262482,13	233712,1	243867,65	9%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50854,36	45715,95	50005,43	2%
Informasi dan Komunikasi	242274,05	262117,01	280666,77	10%
Jasa Keuangan dan Asuransi	85913,53	86692,88	94920,34	3%
Real Estat	47283	47346,67	49685,83	2%
Jasa Perusahaan	3649,43	3534,17	3655,43	0%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	326390,7	324352,15	331138,48	12%
Jasa Pendidikan	80700	84258,65	88342,02	3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31118,42	33066,55	35496,93	1%
Jasa lainnya	132581	120284,03	128501,21	5%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2796536,4	2760924,1	2829590,0	

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto tahun 2020, lima lapangan usaha yang dominan di Kota Sawahlunto adalah : pertama, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 440.089,10 juta rupiah atau sebesar 15,94 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 324.352,15

juta rupiah atau sebesar 11,75 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 303.849,59 juta rupiah atau 11,01 persen. Posisi keempat adalah lapangan usaha konstruksi dengan nilai produksi sebesar 286.329,09 juta rupiah atau 10,37 persen, dan posisi kelima adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar 262.117,01 juta rupiah atau sebesar 9,49 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto.

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2022

Gambar 2-10 Kontribusi Sektor PDRB ADHK Kota Sawahlunto

2.2.9 SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, Bencana diklasifikasikan menjadi 13 jenis kejadian bencana, namun untuk jenis kejadian bencana di Kota Sawahlunto hanya memiliki 10 jenis kejadian bencana, kejadian bencana tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Gempa Bumi**
2. **Banjir**
3. **Tanah Longsor**
4. **Cuaca Ekstrem**
5. **Kekeringan**
6. **Kebakaran Hutan dan Lahan**
7. **Kebakaran Gedung dan Permukiman**

8. **Epidemi dan Wabah Penyakit**

9. **Gagal Teknologi**

10. **Konflik Sosial**

Kejadian bencana paling sering terjadi di Kota Sawahlunto adalah bencana longsor pada tahun 2019 terjadi sebanyak 136 kali. Pada tahun 2021 bencana alam yang paling sering terjadi adalah bencana angin puting beliung yang terjadi sebanyak 61 kali.

Sumber : BPBD Kota Sawahlunto, 2022

Gambar 2-11 Sejarah Kejadian Bencana Kota Sawahlunto

Tabel 2-8 Jumlah Korban Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Korban Bencana					
	KK	Jiwa				
		Meninggal	Hilang	Luka berat	Luka ringan	Pengungsi
Tahun 2017	58	-	-	-	1	12
Tahun 2018	3	-	1	-	-	-
Tahun 2019	35	-	-	-	2	10
Tahun 2020	58	-	-	-	-	-
Tahun 2021*	-	5	-	-	-	-

Sumber : BPBD Kota Sawahlunto, 2022

2.3 RISIKO BENCANA DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau hilang harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat risiko bencana bergantung pada kondisi wilayah, kondisi wilayah yang terancam, serta derajat kapasitas pemangku kepentingan dan infrastruktur wilayah yang terancam.

Melalui sejarah kejadian, peluang bahaya tersebut terjadi lagi di masa depan dapat diperkirakan. Di sisi lain, aspek intensitas menunjukkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Sebagai contoh, bahaya longsor akan berpeluang besar terjadi lagi di daerah lereng yang curam dibandingkan pada daerah yang landai. Dengan melihat kedua aspek tersebut, bisa ditentukan kategori tinggi rendahnya suatu bahaya. Kategori rendah menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang rendah, sebaliknya kategori tinggi menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang tinggi.

Dalam menentukan tinggi atau rendahnya risiko dari tiap bahaya digunakan parameter yang didasari metodologi dari BNPB baik yang disadur langsung dari kementerian/lembaga terkait maupun kesepakatan ahli.

2.3.1 ANCAMAN BENCANA KOTA SAWAHLUNTO

2.3.1.1 Ancaman Bencana Gempa

Upaya mitigasi bencana gempabumi di Indonesia terus dilakukan, terutama terkait dengan kondisi geologi Indonesia yang sangat rawan terhadap gempabumi. Tingginya aktivitas kegempaan terlihat dari hasil rekaman dan catatan sejarah dimana terdapat lebih dari 50.000 kejadian gempa dengan magnituda $M \geq 5.0$ (14.000 kali gempa utama) dalam rentang waktu 1900-2009. Dalam mengantisipasi bahaya gempa, pemerintah Indonesia telah mempunyai standar peraturan perencanaan ketahanan gempa untuk stuktur bangunan gedung yaitu SNI-03-1726-2002. Sejak diterbitkannya peraturan ini, tercatat beberapa gempa besar dalam 6 tahun terakhir, seperti gempa Aceh disertai tsunami tahun 2004 ($M_w = 9,2$), Gempa Nias tahun 2005 ($M_w = 8,7$), gempa Yogya tahun 2006 ($M_w = 6,3$), dan terakhir gempa Padang tahun 2009 ($M_w = 7,6$). Dari kejadian-kejadian tersebut dirasa perlu adanya perbaikan peta gempa yang dipakai dalam peraturan SNI-03-1726-2002.

Dengan berbagai macam data tambahan dan perbaikan metodologi dalam membuat peta gempa, akhirnya pada tahun 2010 telah berhasil dibuat Peta Gempa Indonesia yang baru. Peta Gempa Indonesia 2010 ini digunakan sebagai acuan dasar perencanaan dan perancangan infrastruktur tahan gempa termasuk pengganti peta gempa yang ada di Standar Peraturan Perencanaan Ketahanan Gempa Indonesia (SNI-03-1726-2002). Peta tersebut berisikan zona-zona nilai percepatan puncak di batuan dasar yang menunjukkan tingkat-tingkat potensi besaran gempa yang akan terjadi. Peta tersebut merupakan peta percepatan puncak (PGA) di batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun.

Gambar 2-12 Peta bahaya gempabumi daerah Padang dan sekitarnya (sumber : Kementerian PU)

Berdasarkan klasifikasi besar getaran gempabumi dari Skala Intensitas Mercalli Modifikasi dan USGS dapat kita buat klasifikasi tingkat bahaya guncangan gempabumi. Pada skala intensitas Mercalli Modifikasi (MMI) terlihat bahwa skala VI MMI merupakan batas permulaan dari adanya kerusakan (kecil). Disebutkan bahwa guncangan dalam skala VI MMI dapat dirasakan oleh semua orang, sebagian besar ketakutan dan lari keluar, susah berdiri tegap, jendela dan beberapa perkakas gelas pecah, rak buku dan perkakas lain terguling dan sedikit plester tembok mulai terkelupas. Klasifikasi VI MMI ini ekuivalen dengan besar percepatan tanah puncak di permukaan sebesar $9,2 - 18 \%g$ ($0,092 - 0,18g$) dan diklasifikasikan oleh USGS ke dalam tingkat kerusakan ringan.

Dengan mempertimbangkan klasifikasi besar intensitas gempabumi (skala MMI) dan klasifikasi besaran guncangan, serta rentang nilai PGA dari USGS, maka telah ditetapkan bahwa Kota Sawahlunto dibagi menjadi 3 klas, yaitu klas bahaya tingkat rendah dengan nilai $PGA < 0,3 g$, klas sedang dengan $PGA 0,3-0,4 g$ dan klasifikasi bahaya tingkat tinggi dengan $PGA > 0,4 g$. Besaran

tingkatan kegempaan tergantung jarak terhadap sumber gempa dan kondisi batuan setempat. Sumber gempa yang bisa menyebabkan guncangan di Kota Sawahlunto berasal dari gesekan pada zona subduksi antara Lempeng Samudera India dan Lempeng Eurasia yang terdapat di sebelah barat Pulau Sumatera, patahan-patahan yang terdapat di sekitar zona subduksi tersebut serta Patahan aktif Sumatera yang di provinsi Sumatera Barat melewati Bukittinggi, Danau Singkarak ke arah Kerinci. Banyaknya patahan-patahan lokal yang berada di Kota Sawahlunto akan bisa memicu terjadinya guncangan dan kerusakan yang lebih tinggi apalagi apabila patahan tersebut termasuk aktif. Patahan-patahan yang terdapat di Kota Sawahlunto yang paling besar relatif berarah utara-selatan melewati desa-desa Durian II, Sikalang, Salak dan menerus ke arah utara melewati Kabupaten Tanah Datar. Patahan tersebut merupakan patahan normal dengan blok bagian barat naik dan blok bagian timur turun. Patahan-patahan sekunder lainnya banyak terdapat di Kota Sawahlunto yang berarah barat laut-tenggara, timur laut- barat daya dan utara-selatan.

Patahan yang berarah barat laut-tenggara melewati Sikalang, Rantih dan Pasar. Patahan yang berarah timur laut-barat daya melewati daerah Sijantang Koto-Salak dan Santur. Sementara patahan sekunder yang berarah utara-selatan selain patahan normal utama yang menerus sampai Kabupaten Tanah Datar, patahan-patahan tersebut melewati daerah Bukik Gadang, Salak di bagian utara serta Durian I dan Lubang Panjang di bagian selatan.

Analisis potensi bahaya gempabumi di Kota Sawahlunto berdasarkan pertimbangan kondisi percepatan tanah serta patahan-patahan lokal yang ada. Patahan yang ada di Kota Sawahlunto berada di bagian tengah. Patahan paling besar yang dominan relatif berarah utara-selatan melewati Lubang Panjang, Durian I, Durian II, Sikalang, Salak, Kumbayau dan Bukik Gadang. Segmen patahan berarah tenggara-barat laut melewati Rantih (melewati Sungai Batang Ombilin) dan Sikalang. Segmen patahan bagian selatan melewati Pasar. Segmen patahan berarah timur laut-barat daya melewati Santur, Kolok Mudik, Sijantang Koto dan Salak. Potensi bahaya gempabumi rendah mempunyai percepatan tanah kurang dari 0.3 g, terdapat di Kecamatan Talawi bagian timur laut, yaitu meliputi desa-desa Tumpuak Tengah (890 Ha), Batu Tanjung (474 Ha), Datar Mansiang (91.56 Ha) dan Rantih (26.21 Ha). Potensi bahaya gempabumi sedang yang mempunyai percepatan tanah 0,3-0,4 g terdapat di Kota Sawahlunto bagian timur dan utara. Potensi bahaya gempabumi sedang di Kecamatan Talawi mempunyai persebaran cukup luas terutama pada desa-desa : Rantih (1363.43 Ha), Batu Tanjung (714.55 Ha), Talawi Mudik (708.28 ha), Bukik Gadang (569.05 Ha), Kumbayau (220.71 Ha), Tumpuak Tengah (234.87 Ha), Talawi Hilir (217.15 Ha) dan sekitarnya. Potensi bahaya gempabumi sedang di Kecamatan Silungkang meliputi desa-desa: Taratak Bancah (1984.58 Ha), Muaro Kalaban (661.19 Ha), Silungkang Oso (543.34 Ha), Silungkang Tigo (426.89 Ha) dan sebagian kecil di Desa Silungkang Duo (36.5 Ha). Kecamatan Lembah Segar bagian timur mempunyai potensi bahaya gempabumi sedang, yaitu meliputi desa-desa: Air Dingin (354.2 Ha), Pasar Kubang (139.3 Ha), Kubang Tengah (132.55 Ha), Kubang Utara Sikabu (120.62 Ha). Potensi bahaya gempabumi sedang di Kecamatan Barangin mempunyai luasan yang relatif kecil dan hanya terdapat di desa-desa: Saringan, Lubang Panjang dan Kolok Nantuo.

Potensi bahaya gempabumi tinggi mempunyai percepatan tanah (PGA) lebih besar 0,4 g. Potensi bahaya gempabumi tinggi terdapat di Kota Sawahlunto bagian barat. Desa-desa di Kecamatan Talawi mempunyai persebaran luas terdapat di Batu Tanjung (321.20 Ha), Kumbayau (298.06 Ha), Rantih (721.53 Ha), Salak (531.00 Ha), Sijantang Koto (382.31 ha), Sikalang (261.546 Ha), Talawi Mudik (616.139 Ha) dan Tumpuak Tengah (273.605 ha). Sebagian besar atau hampir keseluruhan Kecamatan Barangin mempunyai potensi bahaya gempabumi tinggi. Kecamatan Lembah Segar yang mempunyai potensi bahaya gempabumi tinggi terdapat di bagian barat, yang meliputi desa-desa : Kubang Tangan (359.09 Ha), Kubang Utara Sikabu (252.96 ha), Lunto Barat (355.16 Ha), Lunti Timur (424.425 Ha) dan sekitarnya. Potensi bahaya gempabumi tinggi terdapat di sebagian kecil Kecamatan Silungkang bagian barat, yaitu Desa Silungkang Duo (204.919 ha) dan Desa Silungkang Oso (206.78 ha). Selanjutnya peta ancaman bencana gempa Kota Sawahlunto diperlihatkan pada peta berikut:

Gambar

PETA RAWAN GEMPA KOTA SAWAHLUNTO

1:50,000

Profil: Terapan
Skala: 1:50,000
Tahun: 2012
Jenis: Peta

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Sungai
- Danau

TINGKAT RAWAN

- Rendah
- Sedang
- Tinggi

- ##### STATUS
- Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Strategis Provinsi
 - Jalan Kota
 - Jaringan Pipa Air Bersih Kota

DAFTAR LOKASI

ILUSTRASI PETA

- Peta 1:50,000
- Tahun: 2012

PEMBUATAN DOKUMEN DAN PETA RISIKO BENCANA KOTA SAWAHLUNTO

2.3.1.2 Ancaman Bencana Banjir

Sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kota Sawahlunto adalah Sungai Batang Lasi, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Malakatau. Wilayah Kota Sawahlunto sebagian besar merupakan wilayah dengan fisiografi bergelombang dan perbukitan, sehingga di bagian lembah-lembahnya banyak mengalir sungai yang merupakan hulu dari sungai-sungai besar tersebut. Kondisi biofisik daerah aliran sungai bagian hulu di wilayah kota Sawahlunto sangat beragam dari mulai tutupan lahan berupa semak belukar, pertanian lahan kering hingga hutan. Aliran sungai-sungai besar masih mengalir sepanjang tahun, meskipun tetap terjadi fluktuasi debit antara musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, beberapa aliran sungai pernah terjadi bencana banjir. Kejadian banjir tersebut pernah terjadi di Sungai Batang Lasi, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Lunto. Dari hasil histori pernah terjadinya banjir di sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sawahlunto dan juga dengan dasar peta topografi, maka dapat diperkirakan potensi banjir. Dalam sebuah perencanaan untuk bangunan-bangunan air, analisis banjir biasanya perlu dukungan data kondisi biofisik dan data curah hujan atau debit dalam jangka waktu yang lama. Pendekatan analisis potensi bencana banjir bukan berdasarkan data-data hidrologi atau cuaca, namun lebih didasarkan pada historinya serta potensi genangan yang lebih luas.

Hasil analisis potensi bencana banjir yang terjadi di wilayah Kota Sawah secara spasial disajikan pada peta ancaman bencana banjir. Dari paparan tersebut nampak bahwa potensi bencana banjir terjadi di tiga lokasi masing-masing terjadi di Sungai Batang Ombilin yang terdapat di wilayah Kecamatan Barangin dan Talawi, di aliran anak Sungai Ombilin di wilayah Kecamatan Lembah Segar dan di aliran Sungai Lasi di wilayah Kecamatan Silungkang.

2.3.1.3 Ancaman Bencana Tanah Longsor

Berdasarkan analisis potensi longsor yang telah dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut. Kecamatan Talawi merupakan kecamatan yang memiliki daerah dengan potensi longsor tinggi terluas di Kota Sawahlunto disusul dengan Kecamatan Barangin, Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar. Tingkatan ini didasarkan pada luas wilayah dengan potensi longsor tinggi. Peta potensi longsor dapat dilihat pada gambar peta ancaman tanah longsor kota sawahlunto.

2.3.1.4 Ancaman Kekeringan

Berdasarkan peta potensi bencana kekeringan Kota Sawahlunto, nampak bahwa potensi bencana kekeringan dengan kelas bahaya tinggi luasannya sekitar 538,52Ha (atau sekitar 2,26% dari total wilayah Kota Sawahlunto) yang tersebar di Kecamatan Barangin dan Talawi. Di Kecamatan Talawi seluas 450,89 Ha dan di Kecamatan Barangin seluas 87,93 Ha. Peta Ancaman Bencana Kekeringan Kota Sawahlunto diperlihatkan pada gambar berikut:

2.3.1.5 Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan sangat ditentukan oleh beberapa faktor utama yaitu kondisi iklim atau cuaca yang meliputi: suhu, kelembaban, curah hujan, iklim mikro, arah/kecepatan angin, kondisi tutupan lahan (yang meliputi hutan, kebun, semak belukar, dan lain-lain) dan kondisi topografi (yang meliputi ketinggian tempat dan kelerengan). Ketiga faktor utama

tersebut memiliki hubungan yang kuat terhadap proses terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kota Sawahlunto memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan dominan pada tingkat bahaya rendah hingga sedang. Sedangkan tingkat bahaya tinggi hanya terdapat di beberapa tempat saja. Secara ringkas sebaran potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Sawahlunto sebagai berikut: potensi bahaya tinggi seluas 350,8 Ha terdapat di Kecamatan Barangin seluas 198,5 Ha, dan Kecamatan Talawi seluas 152,3 Ha. Umumnya potensi bahaya tinggi ini berada pada kondisi tutupan lahan semak belukar yang berada di dataran rendah. Tingkat potensi bahaya sedang seluas 19.465,5 Ha tersebar di seluruh kecamatan yaitu Kecamatan Barangin seluas 6.846,7 Ha, Kecamatan Lembah Segar seluas 2.465,7 Ha, Kecamatan Silungkang seluas 3.498,0 dan Kecamatan Talawi seluas 6.655,2 Ha. Umumnya tingkat bahaya sedang terdapat di daerah dengan tutupan lahan pertanian lahan kering bercampur dengan semak.

Secara rinci sebaran potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada gambar berikut.

**PETA RAWAN BANJIR
KOTA SAWAHLUNTO**

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Scale: 1:50,000
Date: Dec. 2012

LEGENDA

ADMINISTRASI	STATUS
--- Batas Kota	--- Jalan Nasional
--- Batas Kecamatan	--- Jalan Provinsi
--- Batas Kelurahan	--- Jalan Strategis Provinsi
	--- Jalan Kota
	--- Batas Desa Adat

PERAIRAN

- Sungai
- Danau

TINGKAT RAWAN

- Rawan
- Sedang
- Tinggi

Gambar: **PETA RAWAN LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO**

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Zone : Zone 47 S

LEGENDA

ADMINISTRASI	STATUS
--- Batas Kota	— Jalan Nasional
- - - Batas Kecamatan	— Jalan Provinsi
--- Batas Kelurahan	— Jalan Strategis Provinsi
	— Jalan Kota
PERAIRAN	— Rel Kereta Api
— Sungai	
— Danau	
TINGKAT RAWAN	
— Rendah	
— Sedang	
— Tinggi	

SUMBER PETA
- Peta RBI Bakosurtanal 1 : 50000
- RTRW Kota Sawahlunto, 2012 - 2032

Gambar:
PETA RAWAN KEBAKARAN LAHAN KOTA SAWAHLUNTO

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Zone : Zone 47 S

LEGENDA

ADMINISTRASI	STATUS
--- Batas Kota	— Jalan Nasional
--- Batas Kecamatan	— Jalan Provinsi
--- Batas Kelurahan	— Jalan Strategis Provinsi
	— Jalan Kota
	— Rel Kereta Api

PERAIRAN
— Sungai
— Danau

TINGKAT RAWAN
— Rendah
— Sedang
— Tinggi

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA

- Peta RBI Bakosurtanal 1 : 50000
- RTRW Kota Sawahlunto, 2012 - 2032

Gambar : **PETA RAWAN KEKERINGAN KOTA SAWAHLUNTO**

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984
 Zone : Zone 47 S

LEGENDA

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRASI | STATUS |
| - - - Batas Kota | — Jalan Nasional |
| - - - - Batas Kecamatan | — Jalan Provinsi |
| - - - - - Batas Kelurahan | — Jalan Strategis Provinsi |
| PERAIRAN | — Jalan Kota |
| — Sungai | — Rel Kereta Api |
| — Danau | |
| TINGKAT RAWAN | |
| — Rendah | |
| — Sedang | |
| — Tinggi | |

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA
 - Peta RBI Bakosurtanal 1 : 50000
 - RTRW Kota Sawahlunto, 2012 - 2032

2.3.2 INDEKS KERENTANAN KOTA SAWAHLUNTO

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Kerentanan bencana pada Kota Sawahlunto berdasarkan data inarisk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2-9 Indeks Kerentanan Kota Sawahlunto

No	Jenis Bencana	Kerentanan
1	Gempa Bumi	Sedang : 13.327 Ha, Tinggi : 3.486 Ha
2	Banjir	Sedang : 309 Ha, Tinggi : 221 Ha
3	Tanah Longsor	Sedang : 1.472 Ha, Tinggi : 1.143 Ha
4	Kekeringan	Sedang : -1.901 Ha, Tinggi : 16.280 Ha
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang : - Ha, Tinggi : 1.456 Ha

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-18 Peta Kerentanan Gempa Bumi

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-19 Peta Kerentanan Banjir

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-20 Peta Kerentanan Tanah Longsor

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-21 Peta Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-22 Peta Kerentanan Bencana Kekeringan

2.3.3 INDEKS KAPASITAS KOTA SAWAHLUNTO

Kapasitas (kemampuan) merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh perseorangan dan kelompok untuk menghadapi ancaman/bahaya. Aspek kemampuan mencakup kebijakan, kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya perorangan, rumah tangga dan kelompok untuk mengatasi ancaman atau bahaya bencana. Penilaian kemampuan ini dapat diukur berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. Berdasarkan data inarisk yang dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2021, terlihat bahwa Kota Sawahlunto memiliki indeks kapasitas sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber : Inarisk BNPB, 2021

Gambar 2-23 Indeks Kapasitas Daerah Kota Sawahlunto

BAB 3 PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana merupakan upaya dalam menghasilkan informasi terkait tingkat risiko bencana pada suatu daerah. Tingkat risiko diperoleh dari gabungan 3 (tiga) komponen, yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameternya masing-masing. Komponen bahaya ditentukan melalui analisis probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian). Komponen kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu kerentanan sosial (penduduk terpapar), kerentanan ekonomi (kerugian lahan produktif), kerentanan fisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan kerentanan lingkungan (kerusakan lingkungan). Terakhir, komponen kapasitas ditentukan menggunakan parameter ketahanan daerah (sektor pemerintah). Hasil penggabungan ketiga komponen tersebut berupa risiko yang memberikan informasi mengenai perbandingan antara kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Dalam kata lain, tingkat risiko menunjukkan kemampuan daerah dalam mengurangi dampak dari kerugian yang timbul akibat bencana. Metode pengkajian risiko bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3-1. Metode Pengkajian Risiko Bencana

(Sumber: IRBI, 2018; Perka BNPB No. 12 Tahun 2012, dengan modifikasi)

Hasil dari pengkajian risiko bencana berupa peta dan tabel kajian risiko bencana. Peta memberikan informasi mengenai sebaran wilayah yang terdampak. Adapun peta yang dihasilkan meliputi peta bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko. Di sisi lain, tabel kajian menyajikan data seperti luas, jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan kelas. Dari hasil tersebut bisa ditentukan tingkat ancaman, tingkat kerugian, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko masing-masing bahaya yang diklasifikasikan ke dalam tingkat rendah, sedang, dan tinggi.

3.1 METODOLOGI

3.1.1 PENGKAJIAN BAHAYA

Pengkajian bahaya bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu luas dan indeks bahaya. Luas bahaya menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak sedangkan indeks bahaya menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya tersebut. Oleh karena itu, informasi yang disajikan tidak hanya apakah daerah tersebut terdampak bahaya atau tidak tetapi juga seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi dan seberapa besar dampak dari bahaya tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyusunan bahaya harus memperhatikan aspek probabilitas dan intensitas. Aspek probabilitas berkaitan dengan frekuensi kejadian bahaya sehingga data sejarah kejadian bencana dijadikan pertimbangan dalam penyusunan bahaya. Melalui sejarah kejadian, peluang bahaya tersebut terjadi lagi di masa depan dapat diperkirakan. Di sisi lain, aspek intensitas menunjukkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Sebagai contoh, bahaya tanah longsor akan berpeluang besar terjadi di daerah lereng yang curam dibandingkan pada daerah yang landai. Dengan melihat kedua aspek tersebut, bisa ditentukan kategori tinggi rendahnya suatu bahaya. Kategori rendah menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang rendah, sebaliknya kategori tinggi menunjukkan peluang kejadian dan intensitas bahaya yang tinggi.

Kategori tinggi rendah ini ditampilkan dalam bentuk nilai indeks yang memiliki rentang dari 0 – 1 dengan keterangan sebagai berikut:

1. Kategori Kelas Bahaya Rendah (0 - 0,333);
2. Kategori Kelas Bahaya Sedang (0,334 - 0,666);
3. Kategori Kelas Bahaya Tinggi (0,667 - 1).

Untuk menghasilkan peta bahaya, penyusunannya didasarkan pada metodologi dari BNPB baik yang disadur langsung dari kementerian/lembaga terkait maupun dari kesepakatan ahli. Selain itu, sumber data yang digunakan berasal dari instansi resmi dan bersifat legal digunakan di Indonesia.

Penyusunan bahaya dilakukan menggunakan software SIG (Sistem Informasi Geografis) melalui analisis overlay (tumpang susun) dari parameter penyusun bahaya. Agar dihasilkan indeks dengan nilai 0-1 maka tiap parameter akan dinilai berdasarkan besarnya pengaruh parameter tersebut terhadap bahaya.

3.1.1.1 Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrem antara lain hujan lebat, hujan es, Angin Kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrem lebih dititikberatkan kepada Angin Kencang.

Angin Kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya Angin Kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah

bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus Angin Kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya Angin Kencang.

Pada kajian ini yang dipetakan adalah wilayah yang berpotensi terdampak oleh Angin Kencang, yaitu wilayah dataran landai dengan keterbukaan lahan yang tinggi. Wilayah ini memiliki potensi lebih tinggi untuk terkena dampak Angin Kencang. Sebaliknya, daerah pegunungan dengan keterbukaan lahan rendah seperti kawasan hutan lebat memiliki potensi lebih rendah untuk terdampak Angin Kencang. Oleh karena itu, semakin luas dan landai (datar) suatu kawasan, maka potensi bencana Angin Kencang semakin besar. Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya cuaca ekstrim tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-1 Data yang digunakan

No.	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber
1.	Batas Administrtasi	GIS Vektor (Polygon)	BIG/Bappeda
2.	Tutupan Lahan	GIS Vektor (Polygon)	BIG/KLHK/Bappeda
3.	Peta Curah Hujan Tahunan	GIS Vektor (Polygon)	BMKG/ CHIRPS 2 USGS
4.	DEM (Digital Elevation Model)	GIS Raster (Grid)	LAPAN/NASA/JAXA

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No.2 Tahun 2012 dengan penyesuaian

Gambar 3-2 Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Cuaca Ekstrim

Sumber: Diadaptasi dari Perka BNPB No 2 Tahun 2012

3.1.1.2 TANAH LONGSOR

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban

serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Detail parameter dan sumber data yang digunakan untuk kajian peta bahaya tanah longsor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-2 Data yang digunakan

No	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber
1	Batas Administrasi	GIS Vektor (Polygon)	Bappeda
2	DEM	Raster	Demnas BIG
3	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah	GIS Vektor (Polygon)	PVMBG

Gambar 3-3 Diagram Alir Pembuatan Peta Bahaya Tanah Longsor

3.1.2 PENGKAJIAN KERENTANAN

Kerentanan (vulnerability) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Semakin “rentan” suatu kelompok masyarakat terhadap bencana, semakin besar kerugian yang dialami apabila terjadi bencana pada kelompok masyarakat tersebut.

Analisis kerentanan dilakukan secara spasial dengan menggabungkan semua komponen penyusun kerentanan, dimana masing-masing komponen kerentanan juga diperoleh dari hasil proses penggabungan dari beberapa parameter penyusun. Komponen penyusun dan parameter kerentanan masing-masing komponen dapat dilihat pada gambar dan komponen penyusun kerentanan terdiri dari:

- Kerentanan Sosial
- Kerentanan Fisik
- Kerentanan Ekonomi
- Kerentanan Lingkungan

Metode yang digunakan dalam menggabungkan seluruh komponen kerentanan, maupun masing-masing parameter penyusun komponen kerentanan adalah dengan metode spasial MCDA (Multi Criteria Decision Analysis). MCDA adalah penggabungan beberapa kriteria secara spasial berdasarkan nilai dari masing-masing kriteria (Malczewski 1999). Penggabungan beberapa kriteria dilakukan dengan proses tumpang-susun (overlay) secara operasi matematika berdasarkan nilai skor (score) dan bobot (weight) masing-masing komponen maupun parameter penyusun komponen mengacu pada Perka BNPB 2/2012. Bobot komponen kerentanan masing-masing bahaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan persamaan umum yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$= FM_{linear}((w.v_1) + (w.v_2) + \dots (w.v_n))$$

Dimana :

v : Indeks komponen kerentanan atau paramater penyusun

w : bobot masing-masing komponen kerentanan atau paramater penyusun

FMlinear : Fungsi keanggotaan fuzzy tipe Linear (min = 0; maks = bobot tertinggi)

n : banyaknya komponen kerentanan atau paramater penyusun

Tabel 3-3 Bobot Komponen Kerentanan Masing-masing Jenis Bahaya

Jenis Bahaya	Kerentanan Sosial	Kerentanan Fisik	Kerentanan Ekonomi	Kerentanan Lingkungan
Cuaca Ekstrem	40%	30%	30%	-
Tanah Longsor	40%	25%	25%	10%

Sumber: Diadaptasi dari Modul Teknis Kajian Risiko Bencana, BNPB 2019

Data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta kerentanan adalah berupa data spasial dan non-spasial yang terdiri dari:

Tabel 3-4 Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Kerentanan

Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data
1. Batas Admistrasi Desa/ Kelurahan	Polygon	BIG
2. Tutupan/Penggunaan Lahan	Polygon	KLHK
3. Sebaran Rumah/Permukiman	Point	IG/GHS/ESRI
4. Sebaran Fasilitas Umum	Point	BIG/BPS/KEMENKES/KEMENDIKBUD
5. Sebaran Fasilitas Kritis 2019	Point	BIG/KEMENHUB
6. Fungsi Kawasan	Point	KLKH
7. Jumlah Kelompok Umur (<5 dan >65 Tahun)	Tabular	DUKCAPIL KEMENDAGRI
8. Jumlah Penyandang Disabilitas	Tabular	PODES BPS
9. Jumlah Penduduk Miskin	Tabular	TNP2K
10. PDRB Per Sektor	Tabular	BPS
11. Satuan Biaya Daerah	Tabular	PEMDA/BPBD

Sumber: Diadaptasi dari Modul Teknis Kajian Risiko Bencana, BNPB 2019

3.1.2.1 KERENTANAN SOSIAL

Kerentanan sosial terdiri dari parameter kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk disabilitas. Masing-masing parameter di analisis dengan menggunakan metode MCDA sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan sosial. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3-5 Jenis, Bentuk, Sumber dan Tahun Data Penyusunan Peta Kerentanan Sosial

Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data
1. Jumlah Penduduk	Kabupaten Dalam Angka	BPS dan Kemendagri
2. Kelompok Umur	Kecamatan Dalam Angka	BPS dan Kemendagri
3. Penduduk Disabilitas	Potensi Desa	BPS
4. Penduduk Miskin	Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia, diatas 10%-20%, diatas 20%-30%, diatas 30%-40% terendah di Indonesia	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Sumber: Diadaptasi dari Modul Teknis Kajian Risiko Bencana, BNPB 2019

Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak memperhitungkan kerentanan sosial

karena bencana tersebut berada diluar wilayah pemukiman jadi parameter penduduk tidak dimasukkan dalam analisis. Bobot parameter kerentanan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-6 Bobot dan Parameter Kerentanan Sosial

Parameter	Bobot (%)	Kelas		
		Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667-1.000)
Kepadatan Penduduk	60	<5 Jiwa/Ha	5-10 Jiwa/Ha	10> Jiwa/Ha
Rasio Kelompok Rentan				
Rasio Jenis Kelamin (10%)		>40	20 - 40	20 - 40
Rasio Kelompok Umur Rentan (10%)				
Rasio Penduduk Miskin (10%)	40%	<20	20 - 40	>40
Jumlah Penduduk (Laki-Laki dan Perempuan) (10%)				

Sumber: Diadaptasi dari Modul Teknis Kajian Risiko Bencana, BNPB 2019

Kerentanan sosial menggunakan dua parameter utama yaitu kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari empat jenis parameter, yaitu rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk disabilitas. Kedua parameter utama yaitu kepadatan penduduk dan kelompok rentan masing-masing dikelaskan ke dalam tiga kategori kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Kelompok rentan selain rasio jenis kelamin kategori kelas rendah diberikan ketika rasio penduduknya kurang dari 20, kelas sedang ketika rasio penduduknya berkisar antara 20 – 40, dan kelas tinggi ketika rasio penduduknya lebih dari 40. Sedangkan untuk kelompok rentan rasio jenis kelamin, kategori kelasnya dibalik. Setelah masing-masing parameter dikelaskan, selanjutnya dilakukan analisis overlay dengan pembobotan parameter kepadatan penduduk dan rasio kelompok rentan masing-masing 60% dan 40% secara berurutan. Hasil overlay ini yang nantinya menjadi nilai indeks kerentanan sosial atau bisa disebut juga indeks penduduk terpapar.

Perhitungan kepadatan penduduk yang sering digunakan adalah dengan membagi jumlah penduduk di suatu wilayah administrasi (kecamatan/ kabupaten) dengan luas wilayah administrasi tersebut. Hasil nilai kepadatan penduduk kemudian dipetakan mengikuti unit administrasi. Metode ini disebut dengan metode choropleth. Ketika ingin mengetahui jumlah penduduk yang terpapar oleh suatu bencana maka metode tersebut menjadi kurang relevan karena tidak detail. Salah satu metode yang digunakan kemudian adalah metode dasymetric. Metode dasymetric menggunakan pendekatan kawasan/wilayah dalam menentukan kepadatan penduduk. Semenov-Tyan-Shansky menyebutkan peta dasymetric sebagai peta yang menyajikan kepadatan suatu populasi tanpa memperhatikan batas administrasi dan ditampilkan sedemikian rupa sehingga distribusinya mengikuti kondisi aktual di lapangan. Dengan menggunakan peta dasymetric, kepadatan penduduk dipetakan hanya pada wilayah yang memang terdapat penduduk dan tidak mencakup seluruh wilayah administrasi.

Pemetaan dasymetric dibuat dengan menggunakan data area permukiman yang telah diperbaharui dari berbagai sumber. Selanjutnya data jumlah penduduk per wilayah administrasi di level kecamatan di distribusikan secara spasial ke area permukiman. Cara ini dilakukan melalui persamaan berikut:

$$P_{ij} = \frac{Pr_{ij}}{\sum_{i,j=1}^n Pr_{ij}} X_{di}$$

P_{ij} merupakan jumlah penduduk pada satuan unit terkecil/grid ke-i dan j. Pr_{ij} merupakan jumlah penduduk dari data distribusi penduduk pada grid pemukiman ke-i di unit administrasi kecamatan ke-j. X_{di} merupakan jumlah penduduk per kecamatan. Secara sederhana persamaan tersebut menghitung jumlah penduduk di satuan unit luas terkecil berdasarkan proporsi jumlah penduduk dari data distribusi kepadatan penduduk.

Data distribusi kepadatan penduduk juga digunakan pada parameter kelompok rentan. Data masing-masing jumlah kelompok rentan kemudian didistribusikan ulang mengikuti nilai distribusi kepadatan penduduk. Setelah itu, dihitung rasio antara penduduk rentan dengan penduduk tidak rentan yang menghasilkan nilai di rentang 0 – 100. Setelah diperoleh data indeks masing-masing parameter penyusun kerentanan sosial, maka proses selanjutnya adalah menggabungkan semua indeks parameter menjadi indeks kerentanan sosial dengan menggunakan persamaan berikut:

$$V_s = FM(0.6v_{kp}) + FM(0.1v_{rs}) + FM(0.1v_{ru}) + FM(0.1v_{rd}) + FM(0.1v_{rm})$$

3.1.2.2 KERENTANAN FISIK

Kerentanan fisik terdiri dari parameter rumah, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas kritis (faskris). Masing-masing

parameter dianalisis dengan menggunakan metode MCDA sesuai Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan fisik. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter kerentanan fisik dan bobot parameternya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-7 Bobot dan Parameter Kerentanan Fisik

Parameter	Bobot (%)	Kelas		
		Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667-1.000)
Rumah	40	<400 juta	400 – 800 juta	>800 juta
Fasilitas Umum	30	<500 juta	500 juta – 1 M	>1 M
Fasilitas Kritis	30	<500 juta	500 juta – 1 M	>1 M

Sumber: Diadaptasi dari Modul Teknis Kajian Risiko Bencana, BNPB 2019

Kerentanan fisik melingkupi fasilitas fisik/bangunan yang digunakan manusia untuk bertempat tinggal dan/atau beraktivitas. Tiga parameter utama yang digunakan dalam menghitung kerentanan fisik yaitu jumlah rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Nilai kerentanannya diperoleh dengan menghitung nilai kerugian/kerusakan fasilitas fisik yang terdampak bahaya. Nilai nominal kerugian dihitung dari asumsi satuan harga penggantian kerugian untuk masing-masing parameter. Nilai kerugian tersebut kemudian diakumulasi dan dikategorikan ke dalam kelas. Parameter rumah merupakan banyaknya

rumah terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kerusakan/ kerugian materiil di dalam satu desa. Data layer rumah umumnya sulit diperoleh terutama pada level desa/kelurahan. Data jumlah rumah yang dapat diakses publik tersedia hanya sampai melalui data Potensi Desa (PODES) Tahun 2008. Pada data PODES disebutkan bahwa rata-rata jumlah penduduk dalam satu rumah sebanyak 5 orang. Dengan mengacu pada angka tersebut, distribusi spasial jumlah rumah per grid (1 ha) dapat dianalisis dengan pendekatan berdasarkan sebaran spasial distribusi kepadatan penduduk yang telah dibuat sebelumnya menggunakan persamaan berikut:

$$r_{ij} = \frac{P_{ij}}{5} \text{ dan jika } P_{ij} < 5 \text{ maka } r_{ij} = 1$$

dengan r_{ij} adalah jumlah rumah pada satuan unit terkecil/grid ke-i dan ke-j, P_{ij} adalah jumlah penduduk pada grid ke-i dan ke-j. Jumlah rumah yang diperoleh selanjutnya dihitung nilai kerugiannya dengan mengacu kepada nilai pengganti kerugian yang diberlakukan di masing-masing kabupaten untuk tiap tingkat kerusakan dan disesuaikan dengan kelas bahaya seperti berikut.

- Kelas bahaya rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan;
- Kelas bahaya sedang : 50% jumlah rumah terdampak rusak ringan dikali satuan harga daerah;
- Kelas bahaya tinggi : 50% jumlah rumah terdampak.

Penggunaan nilai 50% merupakan asumsi bahwa tidak seluruh rumah yang terdampak bahaya mengalami kerusakan. Parameter fasilitas umum merupakan banyaknya bangunan yang berfungsi sebagai tempat pelayanan publik terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kerusakan/ kerugian materiil di dalam satu desa. Data spasial fasilitas umum telah banyak tersedia baik berupa titik (point) atau area (polygon). Kebutuhan minimal data yang diperlukan adalah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Data fasilitas umum yang terdampak bahaya dihitung nilai kerugiannya di dalam satu desa dengan mengacu pada biaya pengganti/perbaikan kerusakan fasilitas di kabupaten masing-masing yang disesuaikan dengan kelas bahaya sebagai berikut.

- Kelas Bahaya Rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan;
- Kelas Bahaya Sedang : 50% jumlah fasum terdampak rusak ringan dikali satuan harga daerah;
- Kelas Bahaya Tinggi : 50% jumlah fasum terdampak rusak sedang dikali satuan harga daerah dan 50% jumlah fasum terdampak rusak berat dikali satuan harga daerah

Parameter fasilitas kritis merupakan banyaknya bangunan yang berfungsi selama keadaan darurat sangat penting terdampak bahaya yang berpotensi mengalami kerusakan/kerugian materiil di dalam satu desa. Beberapa contoh dari fasilitas kritis antara lain bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Data fasilitas kritis berupa titik dan area juga sudah tersedia. Kebutuhan minimal data yang diperlukan adalah lokasi bangunan bandara, lokasi bangunan pelabuhan, dan lokasi bangunan pembangkit listrik. Data fasilitas kritis yang terdampak bahaya dihitung nilai kerugiannya di dalam satu desa dengan mengacu pada biaya pengganti/perbaikan kerusakan fasilitas di Kabupaten masing-masing atau Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kelas bahaya sebagai berikut.

- Kelas Bahaya Rendah : diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan;
- Kelas Bahaya Sedang : 50% jumlah fasum terdampak rusak ringan dikali satuan harga daerah;
- Kelas Bahaya Tinggi : 50% jumlah fasum terdampak rusak sedang dikali satuan harga daerah dan 50% jumlah fasum terdampak rusak berat dikali satuan harga daerah.

Setelah diperoleh data indeks masing-masing parameter penyusun kerentanan fisik, maka proses selanjutnya adalah menggabungkan semua indeks parameter menjadi indeks kerentanan fisik dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Vf = FM(0.4v_{rm}) + FM(0.3v_{fu}) + FM(0.3v_{fk})$$

Di mana, V_s adalah indeks kerentanan sosial; FM adalah fungsi keanggotaan fuzzy; v_{rm} adalah indeks kerugian rumah; v_{fu} adalah indeks kerugian fasum; v_{fk} adalah indeks kerugian faskris.

3.1.2.3 KERENTANAN EKONOMI

Kerentanan ekonomi terdiri dari parameter PDRB Provinsi (Produk Domestik Regional Bruto) dan lahan produktif. Masing-masing parameter dianalisis dengan menggunakan metode MCDA berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan ekonomi. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter kerentanan ekonomi dapat dilihat pada Tabel dan bobot parameter kerentanan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 3-8 Parameter Kerentanan Ekonomi

Parameter	Data Yang Digunakan	Sumber Data	Tahun
1. Lahan Produktif	Penutup Lahan	KLHK	2019
2. PDRB Kabupaten	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten	BPS	2020

Sumber: Diadaptasi dari Modul Teknis Kajian Risiko Bencana, BNPB 2019

Tabel 3-9 Bobot Parameter Kerentanan Ekonomi

Parameter	Bobot (%)	Kelas		
		Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667-1.000)
PDRB	40	<100 Juta	100 Juta - 300 Juta	>300 Juta
Lahan Produktif	60	<50 Juta	50 Juta - 200 Juta	>200 Juta

Sumber: Diadaptasi dari Modul Teknis Kajian Risiko Bencana, BNPB 2019

Setelah diperoleh data indeks masing-masing parameter penyusun kerentanan ekonomi, maka proses selanjutnya adalah menggabungkan semua indeks parameter menjadi indeks kerentanan ekonomi dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Ve = FM(0.6v_{pd}) + FM(0.4v_{lp})$$

dimana, V_e adalah indeks kerentanan ekonomi; FM adalah fungsi keanggotaan fuzzy; V_{pd} adalah indeks kontribusi PDRB; V_{lp} adalah indeks kerugian lahan produktif.

3.1.2.4 KERENTANAN LINGKUNGAN

Kerentanan lingkungan terdiri dari parameter hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/ mangrove, semak/ belukar, dan rawa. Masing-masing parameter digunakan berdasarkan jenis bencana yang

telah ditentukan dan dianalisis dengan menggunakan metode MCDA berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk memperoleh nilai indeks kerentanan lingkungan. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan setiap parameter kerentanan lingkungan dapat dilihat pada Tabel, dan klasifikasinya pada tabel berikut ini.

Tabel 3-10 Parameter Kerentanan Lingkungan

Parameter	Data Yang Digunakan	Sumber Data	Tahun
1. Status Kawasan Hutan	Kawasan Hutan dan Penutupan Lahan	KLHK	2019
2. Penutupan Lahan	Penutupan Lahan (semak, belukar dan rawa)	KLHK	2020

Sumber: Diadaptasi dari Modul Teknis Kajian Risiko Bencana, BNPB 2019

Parameter kerentanan lingkungan dikaji untuk seluruh potensi bencana, kecuali cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim tidak menggunakan parameter ini, dikarenakan tidak merusak fungsi lahan maupun lingkungan.

Tabel 3-11 Bobot Parameter Kerentanan Lingkungan

Parameter	Kelas			Midpoint (Min+(Max-Min/2))
	Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667-1.000)	
Hutan Lindung ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<20 Ha	20 – 50 Ha	>50 Ha	35
Hutan Alam ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<25 Ha	25 – 75 Ha	>75 Ha	50
Hutan Bakau/ Mangrove ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<10 Ha	10 – 30 Ha	>30 Ha	20
Semak Belukar ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<10 Ha	10 – 30 Ha	>30 Ha	20
Rawa ^{a,b,c,d,e,f,g,h}	<5 Ha	5 – 20 Ha	>20 Ha	12.5

Keterangan: a) Tanah Longsor, b) Letusan Gunungapi, c) Kekeringan, d) Kebakaran Hutan dan Lahan, e) Banjir, f) Banjir Bandang, g) Gelombang Ekstrim dan Abrasi, dan h) Tsunami, i) Kegagalan Teknologi, k) Likuefaksi, l) Covid - 19

Analisis parameter kerentanan lingkungan tidak melibatkan pembobotan antar parameter karena merupakan data spasial yang tidak saling bersinggungan dan dapat tersedia langsung pada data penggunaan/penutup lahan. Masing-masing parameter dalam kajian kerentanan lingkungan dianalisis sebagai jumlah luasan (Ha) lahan yang berfungsi ekologis lingkungan yang berpotensi (terdampak) mengalami kerusakan akibat berada dalam suatu daerah (bahaya) bencana. Penyesuaian kondisi parameter terhadap masing-masing kelas bahaya dapat diasumsikan sebagai berikut:

- Bahaya Rendah ~ tidak ada kerusakan;
- Bahaya Sedang ~ 50% luasan lingkungan terdampak kerusakan;
- Bahaya Tinggi ~ 100% luasan lingkungan terdampak kerusakan

3.1.3 PENGKAJIAN KAPASITAS

Indeks Kapasitas Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah. Oleh karenanya, melalui pengukuran IKD Kabupaten/Kota dapat dihasilkan peta kapasitas yang kemudian di overlay dengan peta bahaya dan peta kerentanan sehingga menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, serta mengacu kepada petunjuk teknis BNPB tahun 2019.

Dari fasilitasi pelaksanaan kegiatan penilaian IKD di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota ini, diharapkan dapat menghasilkan kajian kapasitas di tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan mengacu kepada prioritas program pengurangan risiko bencana. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks risiko bencana. Terdapat 71 indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan kabupaten/kota tangguh bencana yang berkorelasi dalam penurunan indeks risiko bencana. Sejak tahun 2016 indeks dan tingkat ketahanan daerah dinilai dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Dalam proses pengumpulan data ketahanan daerah ini, diperlukan diskusi grup terfokus (FGD) yang terdiri dari berbagai pihak di daerah yang dipandu oleh seorang fasilitator untuk memandu peserta menjawab secara obyektif setiap pertanyaan di dalam kuesioner. Setiap pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner harus disertai bukti verifikasi. Bukti verifikasi ini yang menjadi dasar justifikasi diterima atau tidaknya jawaban dari hasil FGD. Setelah masing-masing pertanyaan terjawab, hasil akan diolah dengan menggunakan alat bantu analisis dalam spreadsheet atau dalam platform IKD di InaRISK. Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

Nilai indeks kapasitas daerah untuk Provinsi merupakan nilai agregat dari indeks kapasitas daerah hasil penilaian IKD Provinsi dan hasil penilaian IKD seluruh Kabupaten/Kota di dalam provinsi yang bersangkutan dengan bobot 40 persen komponen nilai indeks kapasitas daerah Provinsi sendiri dan 60 persen komponen yang berasal dari rerata nilai indeks kapasitas daerah Kabupaten/Kota. Nilai indeks ketahanan daerah merepresentasikan tingkat ketahanan daerah dalam suatu wilayah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut secara spasial dianggap bahwa seluruh wilayah dalam 1 daerah memiliki nilai indeks yang sama. Namun, nilai indeks tersebut memiliki skala pembagian rentang nilai yang berbeda terhadap indeks bahaya dan kerentanan. Oleh karenanya, yang dilakukan adalah mengubah (transformasi) nilai indeks ketahanan daerah (IKD) ke dalam skala yang sama dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Jika } IK \leq 0.4, IK_T = \frac{1/3}{0.4} \cdot IKD$$

$$\text{Jika } 0.4 < IK \leq 0.8, IK_T = 1/3 + \left(\frac{1/3}{0.4} \cdot (IKD - 0.4)\right)$$

$$\text{Jika } 0.8 < IK \leq 1, IK_T = 2/3 + \left(\frac{1/3}{0.2} \cdot (IK - 0.8)\right)$$

Hasil transformasi nilai IKD tersebut selanjutnya akan digunakan secara langsung pada proses penggabungan secara spasial antara IKD Provinsi dengan IKD Kabupaten.

3.1.4 PENKAJIAN RISIKO

Penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan untuk menyusun penjelasan peta risiko bencana. Penentuan indeks risiko dilakukan menggunakan konsep persamaan berikut:

$$R = \sqrt[3]{H \times V \times (1 - C)}$$

atau

$$R = (H \times V \times (1 - C))^{1/3}$$

Gambar 3-4 Alur Proses Penyusunan Peta Indeks Risiko

Berdasarkan pendekatan tersebut, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk upaya pengurangan risiko bencana melalui pengurangan aspek bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Hasil pengkajian risiko bencana ditampilkan ke dalam nilai indeks yang memiliki rentang nilai 0 - 1. Nilai indeks 0 – 0,333 menunjukkan kelas risiko rendah, nilai indeks 0,334 – 0,666 menunjukkan kelas risiko sedang, dan nilai indeks 0,667-1 menunjukkan risiko tinggi.

3.2 KAJIAN BAHAYA

Hasil kajian bahaya di Kota Sawahlunto dituangkan ke dalam bentuk luasan bahaya dan kelas bahaya untuk seluruh potensi bencana yang ada. Peta bahaya dan detail kajian bahaya per desa dapat dilihat pada lampiran Album Peta Risiko Bencana Kota Sawahlunto dan Matriks Kajian Risiko Bencana Kota Sawahlunto yang merupakan satu kesatuan dari dokumen ini.

3.2.1 CUACA EKSTREM

Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrem berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrem tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrem di Kota Sawahlunto, seperti yang ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3-12 Bahaya Cuaca Ekstrem Kota Sawahlunto

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS BAHAYA CUACA EKSTREM (HA)		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	0	6,93	4,86
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	0	6,21	0,81
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	0	84,69	61,29
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	0	75,78	0,09
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	0	212,04	1,62
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	0,18	72,72	90,72
Kec. Talawi	Desa Salak	0	81	38,7
Kec. Talawi	Desa Rantih	0	39,69	14,94
Kec. Talawi	Desa Sikalang	0	9,72	51,93
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	0	201,69	27,72
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	0	14,58	4,95
Kec. Talawi		0,18	805,05	297,63
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	0	12,6	4,59
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	0	11,34	6,21
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	0	17,73	27,54
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	0	1,62	1,71
Kec. Silungkang		0	43,29	40,05
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	0	206,82	172,35
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	0	63,36	59,67
Kec. Barangin	Desa Santur	0	33,12	24,48
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	0	26,55	1,17
Kec. Barangin	Kel. Durian li	0	9,63	5,04
Kec. Barangin	Kel. Durian I	0	5,13	0,81
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Saringan	0	0,81	0,27
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Lumindai	0	0	0
Kec. Barangin		0	345,42	263,79
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	0	0,09	0,54
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	0	2,07	0,09
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	0	0,36	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	0	21,96	3,15
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	0	2,52	1,62
Kec. Lembah Segar		0	27	5,4
Total		0,18	1636,47	916,11

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kawasan Bahaya Cuaca Ekstrem di Kota Sawahlunto seluas 2.552,76 Ha, yang terdiri atas 0,18 Ha bahaya rendah, 1.636,47 Ha bahaya sedang dan 916,11 Ha bahaya tinggi.

3.2.2 TANAH LONGSOR

Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Dari penjelasan bencana tanah longsor tersebut, maka pengkajian untuk bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut : kemiringan lereng, arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan dan stabilitas lereng. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah longsor yang meliputi luas bahaya terdampak tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Kota Sawahlunto sebagai berikut.

Tabel 3-13 Bahaya Tanah Longsor Kota Sawahlunto

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	666	61	530	1257
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	110	43	164	316
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	767	50	468	1285
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	488	0	0	488
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	109	0	0	109
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	203	2	3	207
Kec. Talawi	Desa Salak	381	9	90	479
Kec. Talawi	Desa Rantih	1337	75	499	1911
Kec. Talawi	Desa Sikalang	123	7	36	166
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	792	4	12	808
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	432	12	20	464
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	101	6	103	210
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	239	7	140	386
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	426	18	98	542
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	642	7	961	1610
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	143	3	620	766
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	862	108	122	1092
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	668	138	186	992
Kec. Barangin	Desa Santur	216	51	37	304
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	624	287	613	1524
Kec. Barangin	Kel. Durian li	1	83	39	123
Kec. Barangin	Kel. Durian I	61	18	26	105
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	88	0	0	89
Kec. Barangin	Kel. Saringan	101	0	0	101

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	590	16	480	1086
Kec. Barangin	Desa Lumindai	295	75	1000	1371
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	222	60	91	374
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	37	2	5	43
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	47	30	23	99
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	81	56	70	207
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	73	44	27	144
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	82	2	0	84
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	297	1	118	415
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	241	7	244	492
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	254	1	112	366
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	100	24	293	418
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	43	8	300	352
Kota Sawahlunto		18.481	2.363	13.230	34.075

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kawasan Bahaya Tanah Longsor di Kota Sawahlunto sebanyak 2.552,76 Ha, yang terdiri atas 0,18 Ha bahaya rendah, 1.636,47 Ha bahaya sedang dan 916,11 Ha bahaya tinggi.

3.3 HASIL KAJIAN KERENTANAN

Komponen-komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Kota Sawahlunto. Hasil pengkajian kerentanan lebih detail dapat dilihat pada Album Peta Kerentanan Kota Sawahlunto, sedangkan hasil pengkajian kerentanan tingkat kabupaten/kota untuk setiap jenis bencana diuraikan pada sub-bab di bawah ini.

3.3.1 CUACA EKSTREM

Kajian kerentanan pada bagian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerentanan saat terjadi bencana cuaca ekstrim (angin kencang). Kajian kerentanan untuk bencana cuaca ekstrim di Kota Sawahlunto diperoleh dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun ekonomi. Potensi jumlah penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-14 Penduduk Terpapar Kota Sawahlunto

KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK TERPAPAR			TOTAL
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	0	418	25	443
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	0	537	0	537
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	0	4204	0	4204
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	8	815	296	1119
Kec. Talawi	Desa Salak	0	686	114	800
Kec. Talawi	Desa Rantih	0	140	33	173
Kec. Talawi	Desa Sikalang	0	569	127	696
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	0	2854	7	2860
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	0	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	0	592	17	609
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	0	945	243	1188
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	0	1421	1772	3193
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	0	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	0	338	53	391
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	0	907	18	926
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	0	114	168	282
Kec. Barangin	Desa Santur	0	991	375	1366
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	0	12	0	12
Kec. Barangin	Kel. Durian li	0	352	61	412
Kec. Barangin	Kel. Durian I	0	502	13	516
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	0	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Saringan	0	65	22	87
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	0	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Lumindai	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	0	10	29	39
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	0	167	5	172
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	0	69	0	69
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	0	637	28	665
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	0	308	127	436
Total		8	17.653	3.534	21.195

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari kabupaten/kota di Kota Sawahlunto terdampak bencana cuaca ekstrim. Penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim terjadi berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana cuaca ekstrim. Kelas penduduk terpapar bencana ditentukan dengan melihat kelas penduduk

terpapar maksimum dari kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. Kota Sawahlunto memiliki kerentanan sosial rendah hingga tinggi yang dilihat dari penduduk terpapar. Penduduk **terpapar rendah sebanyak 30.818 Jiwa, terpapar sedang sebanyak 4.759 Jiwa dan terpapar tinggi sebanyak 5.516 Jiwa.**

Tabel 3-15 Penduduk Rentan Kota Sawahlunto

KECAMATAN	KELURAHAN	Penduduk Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	140	11	1
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	161	13	2
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	1319	100	19
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	339	27	3
Kec. Talawi	Desa Salak	259	19	3
Kec. Talawi	Desa Rantih	51	4	1
Kec. Talawi	Desa Sikalang	222	17	2
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	890	68	27
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	200	15	5
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	384	28	12
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	1014	76	21
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	131	9	5
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	304	22	7
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	91	7	3
Kec. Barangin	Desa Santur	420	33	7
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	4	0	0
Kec. Barangin	Kel. Durian li	132	10	1
Kec. Barangin	Kel. Durian I	159	14	3
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Saringan	27	2	1
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Lumindai	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	12	1	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	49	4	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	21	2	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	222	16	1
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	146	10	2

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kerentanan fisik Kota Sawahlunto berada pada kerugian fisik rendah hingga tinggi, kerugian fisik di Kota Sawahlunto seluas sebanyak **Rp. 44.659.000,-** yang terdiri atas **Rp. 4.469.000-** kerugian fisik rendah, **Rp. 26.789.000,-** kerugian fisik sedang dan **Rp. 13.404.000** kerugian fisik tinggi.

Tabel 3-16 Kerugian Fisik Bencana Cuaca Ekstrem

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUGIAN FISIK			TOTAL
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	0	8929	0	8929
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Salak	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Rantih	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Sikalang	0	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	4469	0	4469	8938
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	0	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	0	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	0	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	0	8930	0	8930
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	0	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	0	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	0	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	0	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Santur	0	0	8935	8935
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	0	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Durian li	0	4464	0	4464
Kec. Barangin	Kel. Durian I	0	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	0	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Saringan	0	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	0	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Lumindai	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	0	4464	0	4464
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	0	0	0	0

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUGIAN FISIK			TOTAL
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	0	0	0	0

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kerentanan ekonomi Kota Sawahlunto berada pada klasifikasi sedang dan tinggi. Dominasi kerentanan ekonomi Kota Sawahlunto berada pada **kerugian ekonomi sedang sebanyak 266 Juta**, sementara kerentanan **ekonomi tinggi sebanyak 160 Juta**.

Tabel 3-17 Kerugian Ekonomi Bencana Cuaca Ekstrem

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUGIAN EKONOMI			TOTAL
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	0	2	3	4
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	0	2	0	2
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	0	25	6	32
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	0	24	0	24
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	0	50	1	51
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	0	12	28	40
Kec. Talawi	Desa Salak	0	13	16	29
Kec. Talawi	Desa Rantih	0	7	7	14
Kec. Talawi	Desa Sikalang	0	0	22	22
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	0	57	3	60
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	0	4	2	6
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	0	1	1	2
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	0	0	1	1
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	0	0	1	1
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	0	0	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	0	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	0	54	42	96
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	0	10	15	26
Kec. Barangin	Desa Santur	0	5	9	14
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	0	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Durian li	0	1	0	1
Kec. Barangin	Kel. Durian I	0	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	0	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Saringan	0	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	0	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Lumindai	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	0	0	0	1
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	0	0	0	0

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUGIAN EKONOMI			TOTAL
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	0	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	0	0	0	0

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Analisis potensi kerentanan lingkungan tidak dianalisis pada kajian cuaca ekstrem, hal ini dikarenakan cuaca ekstrem terjadi di wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi, dan dianggap tidak berpotensi merusak dan mengganggu fungsi lingkungan. Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian dari bencana cuaca ekstrem di Kota Sawahlunto di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana cuaca ekstrem di tiap desa di Kota Sawahlunto. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-18 Tingkat Kerentanan Kota Sawahlunto

KECAMATAN	KELURAHAN	KERENTANAN
		KELAS KERENTANAN
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Salak	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Rantih	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Sikalang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Santur	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Durian li	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Durian I	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Saringan	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Lumindai	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	RENDAH

KECAMATAN	KELURAHAN	KERENTANAN
		KELAS KERENTANAN
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	RENDAH

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.3.2 TANAH LONGSOR

Kajian kerentanan untuk bencana tanah longsor di Kota Sawahlunto didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana tanah longsor. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana tanah longsor di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-19 Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor

KECAMATAN	KELURAHAN	Penduduk Terpapar	Penduduk Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	1830	611	43	9
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	228	76	5	1
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	1326	419	31	4
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	726	218	17	3
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	92	29	2	0
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	220	67	5	1
Kec. Talawi	Desa Salak	652	211	16	2
Kec. Talawi	Desa Rantih	465	138	11	2
Kec. Talawi	Desa Sikalang	1114	356	27	2
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	280	87	7	3
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	1244	426	29	3
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	925	304	22	7
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	1242	402	29	12
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	2407	765	57	16
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	700	245	17	3
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	1360	456	33	16
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	412	135	10	3
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	776	251	18	9

KECAMATAN	KELURAHAN	Penduduk Terpapar	Penduduk Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
Kec. Barangin	Desa Santur	2391	735	57	12
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	1482	488	35	9
Kec. Barangin	Kel. Durian li	1710	547	41	5
Kec. Barangin	Kel. Durian I	1744	537	48	11
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	1008	360	24	4
Kec. Barangin	Kel. Saringan	1475	460	35	11
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	755	256	18	11
Kec. Barangin	Desa Lumindai	2682	877	64	6
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	1019	326	24	7
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	1234	353	30	3
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	1115	339	26	5
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	986	333	23	6
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	768	229	18	1
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	772	257	18	2
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	1169	351	28	7
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	1429	499	34	12
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	1042	341	25	12
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	1279	431	31	3
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	1033	346	24	6
TOTAL		41.093	13.263	983	228

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kota Sawahlunto memiliki kerentanan sosial rendah hingga tinggi yang dilihat dari penduduk terpapar. Penduduk **terpapar rendah sebanyak 30.818 Jiwa, terpapar sedang sebanyak 4.759 Jiwa dan terpapar tinggi sebanyak 5.516 Jiwa.**

Sementara itu untuk potensi kerugian bencana tanah longsor di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-20 Kerugian Fisik Bencana Tanah Longsor

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUGIAN FISIK		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	-	-	350
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	-	-	-
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	-	-	-
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	-	-	-
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	-	-	-
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	-	-	-
Kec. Talawi	Desa Salak	-	3	75
Kec. Talawi	Desa Rantih	-	23	551

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUGIAN FISIK		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Kec. Talawi	Desa Sikalang	-	7.795	103
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	-	-	-
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	-	-	-
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	-	4.555	7.775
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	-	4.615	7.979
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	-	7.814	534
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	-	19	25.723
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	-	120	10.934
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	-	5	25
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	-	-	-
Kec. Barangin	Desa Santur	-	9.470	-
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	-	194	33.636
Kec. Barangin	Kel. Durian li	-	13.053	615
Kec. Barangin	Kel. Durian I	-	118	812
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	-	-	-
Kec. Barangin	Kel. Saringan	-	-	-
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	551
Kec. Barangin	Desa Lumindai	-	-	25.005
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	-	-	-
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	-	4	20
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	-	-	-
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	-	-	-
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	-	-	-
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	-	45	6.589
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	25
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	-	4.533	7.405
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	-	4	233
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	-	83	6.952
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	-	115	34.220
TOTAL		-	52.569	170.111

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kerugian fisik Kota Sawahlunto sebanyak **222.689 Juta** yang didominasi oleh **kerugian tinggi sebanyak 170.111 Juta**, sementara itu **kerugian sedang sebesar 52.569 Juta**.

Tabel 3-21 Kerugian Ekonomi Bencana Tanah Longsor

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUGIAN EKONOMI		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	0	12	185
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	0	8	48
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	0	7	75
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	0	0	0
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	0	0	1
Kec. Talawi	Desa Salak	0	1	36
Kec. Talawi	Desa Rantih	0	11	69
Kec. Talawi	Desa Sikalang	0	1	14
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	0	1	2
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	0	3	11

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUGIAN EKONOMI		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	0	0	5
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	0	0	3
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	0	1	19
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	0	1	115
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	0	0	180
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	0	9	27
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	0	7	31
Kec. Barangin	Desa Santur	0	3	27
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	0	20	94
Kec. Barangin	Kel. Durian li	0	4	8
Kec. Barangin	Kel. Durian I	0	4	5
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	0	0	0
Kec. Barangin	Kel. Saringan	0	0	0
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	0	0	32
Kec. Barangin	Desa Lumindai	0	26	408
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	0	8	17
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	0	1	2
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	0	2	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	0	3	25
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	0	2	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	0	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	0	0	1
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	0	0	1
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	0	0	8
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	0	2	100
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	0	0	15
TOTAL		-	139	1.564

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kerugian ekonomi di Kota Sawahlunto sebanyak **1.703 Juta** yang terdiri atas **139 Juta kerugian ekonomi sedang** dan **1.564 Juta kerugian ekonomi tinggi**.

Tabel 3-22 Kerugian Lingkungan Bencana Tanah Longsor

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUSAKAN LINGKUNGAN		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	Desa Tumpuak Tengah	2	448
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	Desa Datar Mansiang	1	51
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	Desa Batu Tanjung	2	734
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	Desa Bukik Gadang	0	0
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	Desa Talawi Hilir	0	0
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	Desa Sijantang Koto	0	0
Kec. Talawi	Desa Salak	Desa Salak	0	11
Kec. Talawi	Desa Rantih	Desa Rantih	7	1043
Kec. Talawi	Desa Sikalang	Desa Sikalang	0	2

KECAMATAN	KELURAHAN	KERUSAKAN LINGKUNGAN		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	Desa Talawi Mudik	0	1
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	Desa Kumbayau	0	0
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	Desa Silungkang Duo	0	64
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	Desa Silungkang Tigo	0	196
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	Desa Muaro Kalaban	1	36
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	Desa Taratak Bancah	0	5386
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	Desa Silungkang Oso	0	1279
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	Desa Kolok Nan Tuo	32	79
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	Desa Kolok Mudik	84	250
Kec. Barangin	Desa Santur	Desa Santur	4	0
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	Desa Talago Gunung	177	1535
Kec. Barangin	Kel. Durian li	Kel. Durian li	12	6
Kec. Barangin	Kel. Durian I	Kel. Durian I	0	2
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	Kel. Lubang Panjang	0	0
Kec. Barangin	Kel. Saringan	Kel. Saringan	0	0
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	Desa Balai Batu Sandaran	1	1302
Kec. Barangin	Desa Lumindai	Desa Lumindai	0	903
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	Kel. Aur Air Dingin	9	32
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	Kel. Tanah Lapang	0	0
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	Kel. Aur Mulyo	4	3
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	8	12
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	Kel. Kubang Sirakuak Utara	5	6
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	Kel. Pasar	0	0
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	Desa Kubang Utara Sikabu	0	85
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	Desa Kubang Tengah	0	606
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	Desa Pasar Kubang	0	119
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	Desa Lunto Timur	1	157
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	Desa Lunto Barat	0	499
TOTAL		-	349	14.845

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Kerentanan lingkungan dilihat dari jumlah kerugian lahan. Dominasi kerugian lingkungan adalah **kerusakan lingkungan tinggi sebanyak 14.845 Ha dan kerugian sedang sebanyak 349 Ha.**

Berdasarkan informasi kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan dari bencana tanah longsor di Kota Sawahlunto di atas, maka dapat diketahui kelas kerentanan bencana tanah longsor di desa di Kota Sawahlunto. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-23 Indeks Kerentanan Bencana Tanah Longsor Kota Sawahlunto

KECAMATAN	KELURAHAN	KERENTANAN
		KELAS KERENTANAN
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	RENDAH

KECAMATAN	KELURAHAN	KERENTANAN
		KELAS KERENTANAN
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Salak	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Rantih	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Sikalang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Santur	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Durian li	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Durian I	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Saringan	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Lumindai	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	RENDAH

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.4 KAJIAN KAPASITAS

Kapasitas didefinisikan sebagai penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Penilaian kapasitas adalah pendekatan mengidentifikasi bentuk-bentuk kemampuan dan hasil-hasil upaya peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan oleh kawasan atau suatu daerah dalam kurun waktu yang sesuai dengan periode kajian.

Kebijakan BNPB untuk metodologi penilaian kapasitas penanggulangan bencana sejak tahun 2016 adalah pelaksanaan survei Indeks Penilaian Ketangguhan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 fokus

prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap kapasitas penanggulangan bencana daerah; terdiri dari

- Perkuatan kebijakan dan kelembagaan,
- Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu,
- Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik,
- Penanganan tematik kawasan rawan bencana,
- Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana,
- Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan
- Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

Tabel 3-24 Indeks Kapasitas Daerah (IKD)

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,41	0,56	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,61		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,58		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,37		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,70		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,45		

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Kota Sawahlunto dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah 0,56 dan nilai ini menunjukkan tingkat kapasitas daerah Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Sementara itu hasil penilaian dan pemetaan indeks ketahanan daerah Kota Sawahlunto dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-25 Indeks Kapasitas Daerah (IKD)

KECAMATAN	KELURAHAN	INDEKS KETAHANAN DAERAH KELAS IKD
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	SEDANG

KECAMATAN	KELURAHAN	INDEKS KETAHANAN DAERAH KELAS IKD
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Salak	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Rantih	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Sikalang	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	SEDANG
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	SEDANG
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	SEDANG
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	SEDANG
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	SEDANG
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Santur	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	SEDANG
Kec. Barangin	Kel. Durian li	SEDANG
Kec. Barangin	Kel. Durian I	SEDANG
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	SEDANG
Kec. Barangin	Kel. Saringan	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Lumindai	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	SEDANG

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.5 KAJIAN RISIKO

Kajian risiko merupakan penggabungan antara indeks/ kelas bahaya, kelas kerentanan, dan kelas kapasitas. Hasil dari penggabungan ketiga indeks/ kelas tersebut akan menunjukkan kelas risiko bencana di tiap desa di Kota Sawahlunto. Selengkapnya dapat dilihat sub-bab berikut ini.

3.5.1 CUACA EKSTREM

Kota Sawahlunto berada pada risiko bencana rendah hingga sedang. Terdapat **28 Kelurahan atau 75%** berada pada **indeks risiko bencana cuaca ekstrem rendah**, sementara itu 9 Kelurahan atau 25% berada pada indeks risiko cuaca ekstrem sedang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-26 Risiko Bencana Cuaca Ekstrem

KECAMATAN	KELURAHAN	RISIKO
		KELAS RISIKO
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Salak	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Rantih	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Sikalang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	SEDANG
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	SEDANG
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Santur	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Durian li	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Durian I	SEDANG
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Saringan	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Lumindai	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	RENDAH

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.5.2 TANAH LONGSOR

Kota Sawahlunto berada pada risiko bencana tanah longsor rendah hingga sedang. Terdapat **27 Kelurahan atau 73%** berada pada **indeks risiko bencana tanah longsor rendah**, sementara itu **10 Kelurahan atau 27%** berada pada indeks risiko bencana tanah longsor sedang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-27 Risiko Bencana Tanah Longsor

KECAMATAN	KELURAHAN	INDEKS RISIKO
		KELAS RISIKO
Kec. Talawi	Desa Tumpuak Tengah	SEDANG
Kec. Talawi	Desa Datar Mansiang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Batu Tanjung	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Bukik Gadang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Talawi Hilir	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Sijantang Koto	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Salak	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Rantih	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Sikalang	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Talawi Mudik	RENDAH
Kec. Talawi	Desa Kumbayau	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Duo	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Tigo	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Muaro Kalaban	RENDAH
Kec. Silungkang	Desa Taratak Bancah	SEDANG
Kec. Silungkang	Desa Silungkang Oso	SEDANG
Kec. Barangin	Desa Kolok Nan Tuo	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Kolok Mudik	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Santur	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Talago Gunung	SEDANG
Kec. Barangin	Kel. Durian li	SEDANG
Kec. Barangin	Kel. Durian I	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Lubang Panjang	RENDAH
Kec. Barangin	Kel. Saringan	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Balai Batu Sandaran	RENDAH
Kec. Barangin	Desa Lumindai	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Air Dingin	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Tanah Lapang	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Aur Mulyo	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Selatan	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Kubang Sirakuak Utara	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Kel. Pasar	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Utara Sikabu	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Desa Pasar Kubang	RENDAH
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Timur	SEDANG
Kec. Lembah Segar	Desa Lunto Barat	SEDANG

PETA INDEKS BAHAYA CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
- Perairan**
- Danau
 - Sungai
- Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
- Indeks Bahaya Cuaca Ekstrim**
-

Unit Grid:
 Geografis : Interval Antar Grid 5 Menit
 UTM : Zona 47 S
 Unit Datum : WGS 84

Gambar Latar :
 Hillshade DEMNAS
 BIG, 2013

Kota, Pelembahan, dan Bendera :
 BIG, 2013

Peta Dasar :
 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
 BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
 World Mercator

Sumber Data :
 - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Disclaimer :
 Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas administrasi yang dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
 Siantur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN EKONOMI CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Peraliran**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kerentanan Ekonomi Cuaca Ekstrim

Unit Grid:
Geografis : Interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS
Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Basis Administrasi BIG Tahun 2019
- Peta Kota Sawahlunto No 7 tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Ekonomi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

(.....)
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN FISIK CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

- Ibukota Kabupaten
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Perairan**
- Danau
- Sungai
- Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Indeks Kerentanan Fisik Cuaca Ekstrim**

Unit Grid:
Geografis: interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara:
BIG, 2013

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi:
BIG, 2019

Proyeksi Lokal:
World Mercator

Sumber Data:
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta: Peta Indeks Kerentanan Fisik Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal: 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

Disclaimer:
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

PETA INDEKS KERENTANAN SOSIAL CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kerentanan Sosial Cuaca Ekstrim**

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Sosial
Kota Sawahlunto
Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS
Kec. 2019

Kota, Kabupaten, dan Bandara :
BIG, 2019

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Kota Sawahlunto, dan tidak dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Sawahlunto, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

- Ibukota Kabupaten
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan

Indeks Kerentanan Cuaca Ekstrim

U

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8
Kilometer

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Kota Sawahlunto
Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Unit Grid:
 Grid : interval Antar Grid 5 Menit
 UTM : Zona 47 S
Unit Datum:
 WGS 84

Gambar Latar:
 Hillshade DEMNAS
 Kota, Palabuhan, dan Bandara :
 BIG, 2013

Peta Dasar:
 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi:
 BIG, 2019

Proyeksi Lokal:
 World Mercator

Sumber Data:
 - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer:
 Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digambarkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
 Samtur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

PETA INDEKS KETAHANAN DAERAH CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Peraliran**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Ketahanan Daerah**
 - 0 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - 0,5 - 1,0
 - 1,0 - 1,25
 - 1,25 - 1,5

Unit Grid :
 - UTM : UTM 47 S
 - Zona : 47 S
 Unit Datum :
 WGS 84

Gambar Latar :
 Hillshade DEMNAS
 BIG, 2019

Kata Pelabuhan, dan Bandara :
 BIG, 2019

Peta Dasar :
 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
 BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
 World Mercator

Sumber Data :
 - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Skala
 1 : 44.500 pada ukuran A1
 1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Ketahanan Daerah
 Kota Sawahlunto
 Provinsi Sumatera Barat
 Dibuat tanggal : 07 November 2022

Disclaimer:
 Perambatan batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
 Samilir, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Peraliran**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan Masyarakat
- Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat**
-

Unit Grid: Interval Antar Grid 5 Menit
 Cara: UTM; Zona 47 S
Unit Datum: WGS 84

Gambar Latar: Hillshade DEMNAS
 Kota, Pelabuhan, dan Bandara : BIG, 2013

Peta Dasar: Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi: BIG, 2019

Proyeksi Lokal: World Mercator

Sumber Data: - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Disclaimer: Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
 Samudra, Baragah, Sawahlunto, West Sumatra 27365

PETA INDEKS KAPASITAS DAERAH CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kapasitas Daerah**
 - 0 - 0,2
 - 0,2 - 0,4
 - 0,4 - 0,6
 - 0,6 - 0,8
 - 0,8 - 1,0

Unit Grid:
Geografis: interval Antar Grid 5 Menit
UTM: Zona 47 S
Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS
Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi:
BIG, 2019

Proyeksi Lokal:
World Mercator

Sumber Data:
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta: Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Disclaimer:
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

PETA INDEKS RISIKO CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Risiko Cuaca Ekstrim**

Unit Grid : UTM, Interval Antar Grid 5 Menit
 UTM : Zona 47 S
 Unit Datum : WGS 84

Gambar Latar : Hillshade DEMNAS
 Kota Palembang, dan Bandara : BIG, 2013

Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019
 BIG, 2019

Batas Administrasi : Kota Sawahlunto
 Provinsi Sumatera Barat
 Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Sumber Data : - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Disclaimer :
 Pergantian batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
 Samitir, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27365

PETA INDEKS BAHAYA TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Bahaya Tanah Longsor**

Petunjuk Letak Peta

Unit Grid:
Geografis : Interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S
Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEM/NAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000. BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Bala Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Bahaya Tanah Longsor Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangan, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN SOSIAL TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

- Ibukota Kabupaten
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Perairan
- Danau
- Sungai
- Jaringan Jalan
- Jalan Ateri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Indeks Kerentanan Sosial Tanah Longsor

Unit Grid:
Geografis : Interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelembuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Basis Administrasi BIG Tahun 2019
- Peta Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Sosial Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN EKONOMI TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kerentanan Ekonomi Tanah Longsor**
 -

Unit Grid: UTM
 Grid Zone: UTM : Zona 47 S
 Unit Datum: WGS 84

Gambar Latar : Hillshade DEMNAS
 Kota, Pelabuhan, dan Bandara : BIG, 2013

Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019
 BIG, 2019

Batas Administrasi : Kota Sawahlunto
 Provinsi Sumatera Barat
 World Mapper

Proyeksi Lokal : UTM Mercator

Sumber Data :
 - Basis Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Skala : 1 : 44.500 pada ukuran A1
 1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Ekonomi Kota Sawahlunto
 Provinsi Sumatera Barat
 Dibuat tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Disclaimer :
 Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digambarkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
 Samtut, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra, 27355

PETA INDEKS KERENTANAN FISIK TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

- Ibukota Kabupaten
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Perairan**
- Danau
- Sungai
- Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Indeks Kerentanan Fisik Tanah Longsor**

Petunjuk Letak Peta

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Fisik
Kota Sawahlunto
Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
Geografis : internal Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S
Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS
Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Basis Administrasi BIG Tahun 2019
- Peta Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran vertikal A1

(.....)
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN LINGKUNGAN TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kerentanan Lingkungan Tanah Longsor**

Unit Grid: Interval Antar Grid 5 Menit
Geografis : Interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum: WGS 84

Gambar Latar: Hillshade DEMNAS

Kota, Pelembuhan, dan Bandara: BIG, 2013

Peta Dasar: Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000. BIG, 2019

Batas Administrasi: BIG, 2019

Proyeksi Lokal: World Mercator

Sumber Data: - Basis Administrasi BIG Tahun 2019
- Peta Kota Sawahlunto No 7 tahun 2004

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta: Peta Indeks Kerentanan Lingkungan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Disclaimer:
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Santur, Barangan, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Indeks Kerentanan Tanah Longsor**

Unit Grid: Interval Antar Grid 5 Menit
Geografis: Interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S
Unit Datum: WGS 84

Gambar Latar : Hillshade DEMNAS
Kota, Pelabuhan, dan Bandara : BIG, 2013

Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000; BIG, 2019
Batas Administrasi : BIG, 2019

Proyeksi Lokal : World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Peta Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Disclaimer :
Perencanaan batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BPBD. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Semtur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KETAHANAN DAERAH TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Ketahanan Daerah**
 - Rentan
 - Sedang
 - Tinggi

Petunjuk Letak Peta

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Unit Grid:
Geografis : Inenal Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hilshade DEMNAS
Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi:
BIG, 2019

Proyeksi Lokal:
World Mercator

Sumber Data:
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer:
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyatakan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....).....)
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

- Ibukota Kabupaten
- Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Peraliran
- Danau
- Sungai
- Jaringan Jalan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat

Skala
1 : 44 500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Sawahlunto
Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid: Interval Antar Grid 5 Menit
Geografis: Interval Antar Grid 5 Menit
UTM - Zona 47 S

Unit Datum: WGS 84

Gambar Latar: Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara: BIG, 2013

Peta Dasar: Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Basis Administrasi: BIG, 2019

Proyeksi Lokal: World Mercator

Sumber Data:
- Basis Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer:
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KAPASITAS DAERAH TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kapasitas Daerah**
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4

Petunjuk Letak Peta

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Sawahlunto
Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Unit Grid :
Geografis : internal Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S
Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hilshade DEMNAS
Kota, Pelabuhan, dan Bendera :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Peta Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangan, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS RISIKO TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

- Ibukota
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Perairan
- Danau
- Sungai
- Jaringan Jalan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Indeks Risiko Tanah Longsor

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Risiko Tanah Longsor
Kota Sawahlunto
Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Unit Grid:
Geografis : internal/ Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Basis Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyatakan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran vertikal A1

(.....)
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

3.6 MASALAH POKOK DAN AKAR MASALAH

Masalah pokok merupakan masalah-masalah mendasar dan mungkin dalam hal ini menjadi akar masalah terkait pembangunan dan pengelolaan risiko bencana. Dalam pengkajian risiko bencana hal-hal ini berkaitan dengan faktor penyebab keberadaan dan hadirnya bahaya atau pemicu peristiwa bencana, serta faktor-faktor kerentanan yang membangun risiko bencana. Dengan kata lain yang menyebabkan tingginya potensi akibat atau dampak langsung dari peristiwa bencana dan kejadian-kejadian bahaya kumulatif; berupa penderitaan, korban jiwa, gangguan penghidupan dan kehidupan, serta kerusakan dan kehilangan/kerugian terhadap aspek sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan sumberdaya alam lingkungan hidup. Beberapa bahaya dalam kelompok jenis yang sama misalnya banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan yang masuk dalam jenis bahaya hidrometeorologis mungkin memiliki faktor penentu atau masalah yang sama. Akar masalah (masalah pokok yang diidentifikasi sebagai masalah mendasar) atau dapat berupa hal-hal dari faktor birokrasi dan politik, sosial-budaya, ekonomi, fisik, serta sumberdaya alam lingkungan hidup. Dan dalam analisis lebih lanjut beberapa masalah pokok mungkin timbul akibat masalah tertentu yang jauh mendasar sehingga disebut akar masalah dan berkaitan dengan keberadaan beberapa/banyak sumber bahaya atau pemicu peristiwa bencana.

Dalam mengelola risiko bencana harus ditetapkan dahulu visi yang digunakan. Berdasarkan visi ini dilakukan perumusan masalah (problem description) dari bahaya/risiko bencana, selanjutnya dilakukan analisis masalah dan ditetapkan solusinya. Mengembangkan visi dengan: 1) Menguraikan inti dari persoalan kekeringan, 2) Pandangan atau wawasan ke depan yang akan dibangun, 3) Mengemukakan latar belakang permasalahannya, 4) Mengimajinasikan persoalan lain terkait bahaya/risiko bencana, dan 5) Membangun perspektif ke depan tentang bahaya/risiko bencana yang dihadapi. Pembahasan masalah pokok dan akar masalah diharapkan mendukung proses tersebut di atas. Masalah pokok dalam sub-bab ini dipaparkan per-jenis risiko bencana, melalui pendekatan teknokratis dan administratif yang bersumber dari informasi dari pengkajian bahaya dan kerentanan, beberapa referensi dan kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional (termasuk Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 atau RIPB).

Fenomena perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dari distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Bisa diartikan sebagai perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Perubahan iklim dapat terjadi secara lokal, terbatas hingga regional tertentu, atau dapat terjadi di seluruh wilayah permukaan bumi. Perubahan itu ditandai setidaknya oleh 4 hal: 1) karena adanya perubahan/kenaikan temperatur secara global, 2) kenaikan tinggi muka air laut, 3) semakin sering terjadinya kondisi cuaca ekstrim dan lainnya, dan keempat terjadi perubahan pola curah hujan. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis, diantaranya cadangan ketersediaan air yang semakin berkurang dan atau bahkan bisa menyebabkan kelebihan jumlah debit air pada waktu yang lain, serta kebakaran hutan dan lahan. Risiko bencana hidrometeorologis tersebut akan meningkat berdasarkan proyeksi perubahan iklim di masa mendatang, dan dapat berpengaruh pada ketahanan sumberdaya air, pangan, dan energi. World Health Organization memperkirakan bahwa pada 2030 hingga 2050 perubahan iklim dapat memicu kurang lebih 250.000 kematian setiap tahunnya akibat malnutrisi, malaria, diare, dan heat stress.

Suhu udara di Indonesia pada 30 tahun terakhir naik sekitar 0,1 derajat celsius. Kenaikan tersebut terlihat kecil, namun dunia telah membatasi bahwa sampai tahun 2030 perubahan suhu tidak boleh lebih dari 1,5 derajat celsius. Sementara itu selama tahun 1866-2020 kenaikan suhu di Indonesia sudah hampir mencapai 1,6 derajat celsius. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi faktor penting pemanasan global; dan Indonesia merupakan negara terbesar keempat penghasil emisi GRK di dunia. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan langkah antisipasi lebih dini agar Indonesia dan dunia mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi perubahan iklim secara tepat.

3.6.1 CUACA EKSTREM

Angin puting beliung termasuk kategori angin kencang, datang secara tiba-tiba mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat (3–5 menit). Angin puting beliung mempunyai kecepatan rata-rata 30 – 40 knots berasal dari awan Cumulonimbus yaitu awan yang bergumpal, berwarna abu-abu gelap dan menjulang tinggi. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Penyebab terjadinya angin puting beliung secara sederhana karena adanya bentrokan pertemuan udara panas dan dingin yang kemudian membentuk awan Cumulonimbus. Kemudian kala awan terkena radiasi matahari, awan tersebut berubah vertikal. Di dalam awan vertikal tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak.

Tiga parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang mempunyai bahaya cuaca ekstrim (angin puting beliung) yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan untuk. Potensi cuaca ekstrim (angin puting beliung) terjadi akan lebih tinggi di wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi seperti di area pemukiman dan area pertanian. Sebaliknya, wilayah dengan keterbukaan lahan rendah seperti di hutan potensi terjadinya lebih rendah. Selain keterbukaan lahan, parameter yang dikaji selanjutnya adalah curah hujan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, curah hujan berhubungan dengan tekanan udara. Wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi disertai curah hujan yang tinggi akan berpotensi lebih besar untuk terjadi bahaya cuaca ekstrim. Kemiringan lereng digunakan untuk mendekati wilayah yang berpotensi terdapat cuaca ekstrim. Wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi biasa terdapat pada dataran landai sehingga wilayah dengan kemiringan lereng di atas 15% dianggap tidak memiliki potensi terkena bahaya cuaca ekstrim. Lebih jauh World Meteorological Organization menjelaskan bahwa variabel-variabel yang termasuk dalam cuaca/iklim ekstrim mencakup unsur suhu udara, curah hujan dan angin, dimana fenomena cuaca dan iklim tersebut berkontribusi dalam terjadinya cuaca ekstrim, atau fenomena-fenomena ekstrim itu sendiri (monsoon, El Nino dan La Nina, dipole mode, siklon tropis dan siklon extratropis) yang mengakibatkan nilai unsur suhu udara, curah hujan dan angin menjadi ekstrim. Bencana cuaca ekstrim di Indonesia tidak terlepas dari beberapa pengaruh fenomena atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia sendiri serta lingkup regional dan global. Fenomena ini terjadi antara lain akibat dari perubahan iklim secara langsung yang kemudian juga mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina yang berdampak pada kemunculan cuaca ekstrim. Selain itu, kondisi lokal dan regional atmosfer serta pengaruh dari kondisi fisik wilayah seperti topografi dan ketinggian juga berpengaruh dalam terjadinya bencana cuaca ekstrim dalam skala lokal di Indonesia. Bila El Nino giat kondisi hangatnya suhu muka laut kawasan ekuator Samudera Pasifik memberikan dampak kekeringan, kebakaran lahan dan hutan serta pencemaran udara atau turunnya kualitas udara. Sebaliknya kondisi La Nina dengan hadirnya pola-pola cuaca dan iklim yang mendukung kehadiran kian marak awan Cumulonimbus, maka seringkali

awal tahun terjadi hujan tinggi namun sifatnya lokal dan seringkali hujan ekstrim yang terjadi mengindikasikan sebagai bagian perubahan iklim yang akan berkembang.

3.6.2 TANAH LONGSOR

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Faktor-faktor Penyebab Tanah Longsor

- a. Hujan Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam
- b. Lereng terjal Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar
- c. Tanah yang kurang padat dan tebal Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.
- d. Batuan yang kurang kuat Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal
- e. Jenis tata lahan Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama.
- f. Getaran Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.
- g. Susut muka air danau atau bendungan Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya penahan lereng menjadi hilang, dengan sudut kemiringan waduk 220 mudah terjadi longsor dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan
- h. Adanya beban tambahan Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah
- i. Pengikisan/erosi Erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal

- j. Adanya material timbunan pada tebing Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah
- k. Bekas longsor lama Longsor lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi pengendapan material gunung api pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau sesudah terjadi patahan kulit bumi. Bekas longsor lama memiliki ciri:
 - Adanya tebing terjal yang panjang melengkung membentuk tapal kuda.
 - Umumnya dijumpai mata air, pepohonan yang relatif tebal karena tanahnya gembur dan subur.
 - Daerah badan longsor bagian atas umumnya relatif landai.
 - Dijumpai longsor kecil terutama pada tebing lembah.
 - Dijumpai tebing-tebing relatif terjal yang merupakan bekas longsor kecil pada longsor lama.
 - Dijumpai alur lembah dan pada tebingnya dijumpai retakan dan longsor kecil.
 - Longsor lama ini cukup luas
- l. Adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung) Bidang tidak sinambung ini memiliki ciri:
 - Bidang perlapisan batuan
 - Bidang kontak antara tanah penutup dengan batuan dasar
 - Bidang kontak antara batuan yang retak-retak dengan batuan yang kuat.
 - Bidang kontak antara batuan yang dapat melewatkan air dengan batuan yang tidak melewatkan air (kedap air).
 - Bidang kontak antara tanah yang lembek dengan tanah yang padat.
 - Bidang-bidang tersebut merupakan bidang lemah dan dapat berfungsi sebagai bidang luncuran tanah longsor

Selain faktor cuaca dan fisiografi yang menjadi penyebab terjadinya tanah longsor beberapa faktor yang menjadi pendorong bencana tanah longsor adalah:

1) Penggundulan hutan - Pepohonan di lereng, tebing, gunung, atau bukit berfungsi untuk menyerap air agar mencegah erosi tanah. Jika sebuah area, terutama area lereng dan tebing tidak memiliki cukup pepohonan, ini akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Hutan gundul akan memengaruhi struktur tanah yang melonggar karena tidak memiliki penahan, juga air tidak memiliki daerah resapan

2) Penataan pertanian yang salah - keberadaan lahan pertanian di lereng gunung. Penataan lahan pertanian maupun perkebunan yang buruk, akan berdampak pada timbulnya bencana longsor. Tanaman pertanian dan perkebunan memiliki akar yang kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah tetap kuat.

3) Tumpukan sampah. Selain menyebabkan banjir, tumpukan sampah juga bisa jadi penyebab tanah longsor. Sampah yang tidak pernah diolah dan dibiarkan menungguk akan beresiko longsor terutama karena tekanan dan air hujan yang memiliki intensitas yang tinggi.

BAB 4 REKOMENDASI

4.1 REKOMENDASI TERKAIT MASALAH POKOK

4.1.1 CUACA EKSTREM

Rekomendasi yang bisa dilakukan terkait adanya bahaya bencana cuaca ekstrem antara lain:

1. Penataan ruang, manajemen risiko gempa bumi melalui penataan ruang dengan melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko gempa bumi, penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari gempa bumi, pengarahannya struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempa bumi, pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.
2. Rekayasa teknologi dengan mengembangkan teknik konstruksi bangunan untuk fasilitas umum maupun rumah penduduk yang berada di area rawan cuaca ekstrem.
3. Membangun sistem peringatan dini bahaya cuaca ekstrem yang lebih mudah dijangkau/diakses oleh masyarakat
4. Rehabilitasi fungsi-fungsi hutan pada wilayah lindung dan konservasi
5. Peningkatan kapasitas masyarakat pada wilayah risiko tinggi bencana cuaca ekstrem
6. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan/ stakeholder dalam menghadapi bahaya cuaca ekstrem.

4.1.2 TANAH LONGSOR

Rekomendasi terkait upaya pengurangan risiko bencana Tanah Longsor disesuaikan dengan akar permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Penataan ruang dengan memperhatikan risiko bencana tanah longsor, melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko tanah longsor, penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari likuefaksi, pengarahannya struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko tanah longsor, pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.
- 2) Himbauan, pengaturan dan upaya penertiban kepada masyarakat:
 - Tidak membuat rumah di bawah, tepat di pinggir, atau dekat tebing.
 - Membuat terasering atau sengkedan di lereng jika membuat pemukiman.
 - Tidak membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat pemukiman.
- 3) Melakukan beberapa upaya bersama stakeholder yang terkait untuk:
 - Menanam tanaman keras dan ringan dengan jenis akar dalam, di wilayah curam.
 - Tidak memotong tebing menjadi tegak, biarkan miring.
 - Membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah.
 - Tidak memotong tebing menjadi tegak, biarkan miring.
- 4) Membangun sistem informasi dini gerakan tanah berbasis masyarakat tempatan

4.2 REKOMENDASI BERDASARKAN INDEKS KAPASITAS DAERAH (IKD)

Analisis kajian risiko bencana juga menghasilkan rekomendasi tindakan penanggulangan bencana yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi tindakan tersebut diperoleh dari kajian kapasitas daerah berdasarkan kesiapsiagaan desa/kelurahan dan ketahanan daerah. Kajian kesiapsiagaan menghasilkan rekomendasi yang ditujukan untuk masyarakat, sedangkan ketahanan daerah ditujukan untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemilihan rekomendasi tindakan perlu mempertimbangkan kondisi daerah terhadap penanggulangan bencana, baik dari segi kondisi masyarakat maupun pemerintah. Beberapa rekomendasi tindakan penanggulangan bencana dapat dihasilkan dari analisis kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Rekomendasi tindakan tersebut dinilai dari kondisi daerah berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang difokuskan untuk pemerintah daerah. Sementara itu, kajian kesiapsiagaan difokuskan terhadap masyarakat dengan 19 indikator pencapaian. Lingkup bahaya dalam kajian ini adalah selain dari 8 (delapan) jenis bahaya pada 71 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penjabaran secara umum hasil analisis terkait dengan 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana dengan 71 indikator telah dijabarkan dalam bab sebelumnya.

Untuk melihat beberapa rekomendasi tindakan yang akan ditindaklanjuti dari kajian risiko bencana ini perlu adanya analisis kondisi daerah yang mengacu kepada indikator yang ada. Adapun rekomendasi tindakan penanggulangan bencana berdasarkan 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana dibahas lebih lanjut pada sub bab berikut.

- 1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
 - a. Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Kota Sawahlunto perlu memperkuat upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama pada wilayah dengan risiko tinggi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan tata ruang dan wilayah, secara sistematis dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif dapat tercapai jika didukung dengan penguatan kebijakan dan kelembagaan yang baik. Ketersediaan sarana kebijakan dan kelembagaan yang kuat dapat menghasilkan pengelolaan rencana penanggulangan bencana yang sistematis, terarah dan efektif. Pemerintah daerah selaku penyelenggara rencana penanggulangan bencana di tingkat daerah diharapkan mampu melaksanakan upaya-upaya yang sistematis dalam mencapai pengurangan risiko bencana. Sehingga, kebijakan penanggulangan bencana yang dihasilkan oleh Pemerintah daerah dapat sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.
 - b. Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD untuk memperkuat fungsi komando, koordinator, dan pelaksana.
 - c. Penguatan aturan dan mekanisme Forum PRB dalam bentuk aturan teknis tentang Forum PRB
 - d. Optimalisasi penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan, Kota Sawahlunto perlu menyusun aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan dalam bentuk sop. hal ini perlu dilakukan agar informasi kebencanaan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Sawahlunto dengan memanfaatkan teknologi, media

sosial, serta platform PPID masing-masing OPD sebagai bentuk keterbukaan informasi publik untuk kepentingan informasi kebencanaan;

- e. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana, Kota Sawahlunto sebaiknya segera melakukan penyusunan dokumen RPB sebagai acuan program dan aksi multipihak penanggulangan bencana pada periode 2023-2027.
 - f. Penguatan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah berbasis kajian risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana, melakukan pembaharuan Perda RTRW Kota Sawahlunto yang telah terintegrasi dengan dokumen Kajian Risiko Bencana 2023-2027.
 - g. peningkatan kapabilitas dan tata kelola BPBD dalam menerapkan ketiga fungsi, dengan meningkatkan kapasitas personil, sarana dan prasarana, memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor.
- 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan, Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Sawahlunto sebaiknya dapat disahkan menjadi peraturan daerah, agar dapat menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - b. Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, melakukan pembaharuan dan pengesahan dokumen RPB dengan Peraturan Walikota sebagai acuan program dan aksi multipihak penanggulangan bencana pada periode 2023-2027.
- 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- a. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah, menyediakan mekanisme agar informasi kejadian bencana dapat terintegrasi antar sektor dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk skenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi.
 - b. Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungannya, agar masyarakat mampu mengimplementasikan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
 - c. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga untuk melaksanakan program bersama secara terstruktur dan berkelanjutan, misalnya sistem peringatan dini dan rencana evakuasi yang dilaksanakan oleh OPD Bali, lembaga vertikal, dan masyarakat.
 - d. Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional. pengelolaan data harus lebih akurat, relevan dan terkini.
 - e. Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB, perlu meningkatkan kapasitas personil dengan mengikutsertakan dalam sertifikasi keahlian profesi PB guna tercipta personil PB yang mahir dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik di provinsi dan kabupaten/kota.
 - f. Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan, perlu meningkatkan Kapasitas Respon Personil satgas PB sesuai dengan Sertifikasi profesi PB dengan drill/geladi secara berkala dan terus menerus sehingga kapasitas personil terus berkembang.
 - g. Penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah, perlu mengkaji logistik dan peralatan yang sudah dimiliki dan yang belum dimiliki untuk kegiatan penanggulangan bencana. Pengkajian ini dibutuhkan untuk membuat data inventaris logistik

dan peralatan penanggulangan bencana yang terintegrasi oleh pemangku kepentingan lintas sektor (BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, TNI, PMI, dan instansi lain). Selanjutnya perlu dibuat SOP pengadaan logistik dan peralatan agar penggunaan dan pengerahan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berdaya guna dan berhasil guna.

- h. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah sesuai proyeksi kebutuhan peralatan dan logistik.
 - i. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah disertai SOP pengelolaan gudang sesuai rantai suplai logistik yaitu pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan penghapusan.
 - j. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana, perlu merumuskan strategi penyediaan cadangan listrik dengan melakukan kerjasama dengan pihak BUMN.
- 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- a. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana, melakukan pembaharuan Perda RTRW yang telah terintegrasi dengan dokumen Kajian Risiko Bencana 2023-2027.
 - b. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah, agar publik menjadikan tata ruang sebagai acuan misalnya tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, tidak melakukan pengeringan di area hijau, dan lain – lain.
 - c. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana dengan menerapkan 3 (Tiga) Pilar Sekolah Aman Komprehensif di seluruh sekolah yang berada pada kawasan risiko tinggi bencana.
 - d. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana, dengan menerapkan rumah sakit dan Puskesmas aman bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital.
 - e. Replikasi Mandiri Destana ke Desa Tetangga, mengelola pengetahuan dan pembelajaran pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana untuk mendorong replikasi secara mandiri desa-desa yang berada pada kawasan risiko tinggi bencana.
- 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- a. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng, Kota Sawahlunto perlu menyusun kebijakan dan aturan terkait penguatan lereng sesuai dengan indikator arahan aturan zonasi pengembangan mitigasi bencana pada kawasan rawan gerakan tanah/longsor.
 - b. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS. Kota Sawahlunto perlu meningkatkan program konservasi vegetatif di DAS dan melakukan evaluasi efektifitas program pada penurunan frekuensi dan kerugian tanah longsor secara periodik.
- 6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- a. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi. Kota Sawahlunto perlu menyusun rencana kontijensi tanah longsor yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontijensi ini dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana.

- b. Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Tanah Longsor. Kota Sawahlunto perlu meningkatkan pengembangan sistem peringatan dini dan sarana prasarannya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya, selanjutnya mendorong pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan Sistem Peringatan Dini (seluruh sub sistem) berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mendorong efektifitas dan keberlanjutan sistem, sehingga dapat berfungsi dengan optimal.
- c. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana. Kota Sawahlunto perlu menyusun aturan tertulis tentang penetapan status darurat bencana, serta meningkatkan kesiagaan personil dan masyarakat melalui drill/geladi.
- d. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana. Kota Sawahlunto perlu menyusun aturan tertulis tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana, serta meningkatkan kesiagaan personil dan masyarakat melalui drill/geladi.
- e. Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana. Kota Sawahlunto perlu melakukan evaluasi efektifitas terhadap laporan kaji cepat untuk penetapan status darurat bencana.
- f. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis. Kota Sawahlunto perlu meningkatkan kapasitas personil dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
- g. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana. Kota Sawahlunto perlu melakukan evaluasi dan validasi pembangunan fasilitas kritis guna memulihkan fungsi fasilitas kritis dengan segera pada masa tanggap darurat.
- h. Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme. Kota Sawahlunto perlu melakukan evaluasi efektifitas mekanisme pengerahan bantuan kemanusiaan pada masa darurat bencana.
- i. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana. Kota Sawahlunto perlu menyusun mekanisme dan aturan tertulis tentang Penghentian Status Darurat Bencana.

7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

- a. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana. Kota Sawahlunto perlu menyusun penyusunan Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana; Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana tersebut diharapkan dapat mengakomodir seluruh ancaman bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana. Kota Sawahlunto perlu melakukan penguatan dengan menyusun mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana. Mekanisme tersebut perlu didukung dengan mekanisme dan/atau rencana tentang pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban, dan diharapkan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan;
- c. Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana. Melakukan penyusunan Perencanaan perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana dan memperkuat perencanaan di

Kabupaten/Kota; Perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana tersebut diharapkan mampu menghadirkan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten/Kota;

- d. Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru. Penguatan dengan menyusun mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana secara bersama dengan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kebutuhan korban.

BAB 5 PENUTUP

Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan dasar dokumen perencanaan di bidang kebencanaan dan lingkungan termasuk bagi dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang memasukan indikator pengurangan risiko bencana di tingkat kabupaten/kota. Kajian Risiko Bencana menjadi dasar agar para pemangku kepentingan memahami tentang bahaya, kerentanan dan kapasitas di wilayah masing – masing. Pemahaman tentang risiko ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dimana dokumen kajian risiko merupakan dokumen dasar yang menentukan bagi tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana lainnya seperti dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana (RAD-PRB), Rencana Mitigasi Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan rencana penanggulangan bencana lain.

Selain itu Kajian Risiko Bencana juga menjadi dasar dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau perencanaan tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan sebagainya) – untuk memastikan adanya perencanaan tata ruang berdasarkan perspektif pengurangan risiko bencana. Pentingnya penyusunan dokumen KRB harus disadari oleh berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga Pemerintah), serta pemangku kepentingan perencanaan wilayah di daerah. konsultan perencana. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang timbul harus memperhatikan risiko yang akan timbul dan konsekuensi sebab-akibat baik di masa saat ini dan utamanya di masa yang akan datang. Potensi risiko bencana yang timbul harus segera di mitigasi mulai dari hulu melalui dokumen perencanaan pemerintah yang memperhatikan seluruh aspek pembangunan, lingkungan hidup – dan kebencanaan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

1. __. 2010. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
2. __. 2015. Profil Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana di Indonesia Tahun 2015. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang.
3. __. 2018. Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. __. 2018. Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. __. 2018. Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. __. 2019. Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tanah Longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. __. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Kementerian PPN/BAPPENAS.
8. __. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
9. __. 2020. Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sawahlunto.
10. __. 2020. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024
11. __. Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Perspektif Risiko Bencana. 2014. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
12. -. 2012. Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 32. D. H. Tjandrarini. Dkk. 2019. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2018. Jakarta Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
13. Nugroho. P.C. Dkk. 2021. Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Versi. 3.0. Badan Nasional Penanggulangan bencana.
14. Yunus. R. 2021. IRBI Tahun 2020, Indeks Risiko Bencana Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
15. __. 2018. Words into Action Guidelines Implementation Guide for Man-made and Technological Hazards. The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)
16. A. Kusumawardhani. 2021. "Prediksi BMKG: 2030 Suhu di Indonesia Bakal Makin Panas", <https://news.harianjogja.com/read/2019/07/23/500/1007514/prediksi-bmkg-2030-suhu-di-indonesia-bakalmakin-panas>, diakses pada 1 November 2021
17. __. 2020. "Yang Terabaikan dalam Perubahan Iklim", <https://www.icctf.or.id/yang-terabaikan-dalam-perubahaniklim/>, diakses pada 1 November 2021
18. __. "Pengenalan Gerakan Tanah", https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Pengenalan_Gerakan_Tanah.pdf, diakses pada 1 November 2021
19. __. 2021. Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id> 43. __. 2021. Data Informasi Bencana Indonesia, <https://dibi.bnpb.go.id>

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta Kelurahan Durian II Kec. Barangin Kota Sawahlunto Kode Pos 27424 Telp. (0754) 61137 Fax. (0754) 61137 Email : bpbd.sawahluntokota@gmail.com

ALBUM PETA

Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023-2027

CONTENTS		HAL
1.	PETA ADMINISTRASI KOTA SAWAHLUNTO	1
2.	PETA INDEKS BAHAYA CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO	2
3.	PETA INDEKS KERENTANAN SOSIAL CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO	3
4.	PETA INDEKS KERENTANAN FISIK CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO	4
5.	PETA INDEKS KERENTANAN EKONOMI CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO	5
6.	PETA KERENTANAN CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO	6
7.	PETA INDEKS KETAHANAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	7
8.	PETA INDEKS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO	8
9.	PETA INDEKS KAPASITAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	9
10.	PETA RISIKO CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO	10
11.	PETA INDEKS BAHAYA TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO	11
12.	PETA INDEKS KERENTANAN SOSIAL TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO	12
13.	PETA INDEKS KERENTANAN FISIK TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO	13
14.	PETA INDEKS KERENTANAN EKONOMI TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO	14
15.	PETA INDEKS KERENTANAN LINGKUNGAN TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO	15
16.	PETA KERENTANAN TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO	16
17.	PETA INDEKS KETAHANAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	17
18.	PETA INDEKS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO	18
19.	PETA INDEKS KAPASITAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	19
20.	PETA RISIKO TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO	20

PETA ADMINISTRASI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Keterangan**
 - Kec. Barangin
 - Kec. Lembah Segar
 - Kec. Silungkang
 - Kec. Talawi

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Administrasi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

CUACA EKSTRIM

PETA INDEKS BAHAYA CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Bahaya Cuaca Ekstrim**
 - (Color scale from green to red)

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**

Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

ID Peta : Peta Indeks Bahaya Cuaca Ekstrim Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

PETA INDEKS KERENTANAN SOSIAL CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

Ibukota
■ Ibukota Kabupaten

Batas Administrasi
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa

Perairan
■ Danau
■ Sungai

Jaringan Jalan
— Jalan Arteri
— Jalan Kolektor
— Jalan Lokal
— Jalan Lingkungan

Indeks Kerentanan Sosial Cuaca Ekstrim

U

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8
Kilometers

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Sosial Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
 Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
 Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
 UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
 WGS 84

Gambar Latar :
 Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
 BIG, 2013

Peta Dasar :
 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
 BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
 World Mercator

Sumber Data :
 - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
 Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
 Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN FISIK CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

Ibukota
■ Ibukota Kabupaten

Batas Administrasi
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa

Perairan
— Danau
— Sungai

Jaringan Jalan
— Jalan Arteri
— Jalan Kolektor
— Jalan Lokal
— Jalan Lingkungan

Indeks Kerentanan Fisik Cuaca Ekstrim

Unit Grid:
 Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
 UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
 WGS 84

Gambar Latar :
 Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
 BIG, 2013

Peta Dasar :
 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
 BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
 World Mercator

Sumber Data :
 - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
 Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Kota Sawahlunto.

(.....)
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
 Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

PETA INDEKS KERENTANAN EKONOMI CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

Ibukota
■ Ibukota Kabupaten

Batas Administrasi
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa

Perairan
■ Danau
— Sungai

Jaringan Jalan
— Jalan Arteri
— Jalan Kolektor
— Jalan Lokal
— Jalan Lingkungan

Indeks Kerentanan Ekonomi Cuaca Ekstrim

U

Skala
 1 : 44.500 pada ukuran A1
 1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Ekonomi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
 Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
 Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
 UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
 WGS 84

Gambar Latar :
 Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
 BIG, 2013

Peta Dasar :
 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
 BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
 World Mercator

Sumber Data :
 - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
 Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
 Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kerentanan Cuaca Ekstrim**
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Kota Sawahlunto.

(.....)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**

Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

PETA INDEKS KETAHANAN DAERAH CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Ketahanan Daerah**
 - 0 0.3 0.6 0.9 1.2
 - Rendah Sedang Tinggi

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara:
BIG, 2013

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi:
BIG, 2019

Proyeksi Lokal:
World Mercator

Sumber Data:
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer:
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

PETA INDEKS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

Ibukota
■ Ibukota Kabupaten

Batas Administrasi
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa

Perairan
— Danau
— Sungai

Jaringan Jalan
— Jalan Arteri
— Jalan Kolektor
— Jalan Lokal
— Jalan Lingkungan

Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat

 Rendah Sedang Tinggi

U

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8
Kilometers

Skala
 1 : 44.500 pada ukuran A1
 1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
 Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
 Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
 UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
 WGS 84

Gambar Latar:
 Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara:
 BIG, 2013

Peta Dasar:
 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi:
 BIG, 2019

Proyeksi Lokal:
 World Mercator

Sumber Data:
 - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer:
 Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
 Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KAPASITAS DAERAH CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

<p>Legenda</p> <p>Ibukota</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ibukota Kabupaten <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Danau — Sungai <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan <p>Indeks Kapasitas Daerah</p>	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<div style="text-align: center;"> <p>Skala 1 : 44.500 pada ukuran A1 1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan</p> <p>ID Peta : Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dibuat Tanggal : 07 November 2022</p> <p>Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</p> </div>	<p>Unit Grid: Geografis : interval Antar Grid 5 Menit UTM : Zona 47 S</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar : Hillshade DEMNAS</p> <p>Kota, Pelabuhan, dan Bandara : BIG, 2013</p> <p>Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019</p> <p>Batas Administrasi : BIG, 2019</p> <p>Proyeksi Lokal : World Mercator</p> <p>Sumber Data : - Batas Administrasi BIG Tahun 2019 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004</p>	<p>Disclaimer : Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1</p> <div style="text-align: center;"> <p>(.....) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355</p> </div>
---	-----------------------------------	---	--	--

PETA INDEKS RISIKO CUACA EKSTRIM KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Risiko Cuaca Ekstrim**
 - (Color scale from green to red)

ID Peta : Peta Indeks Risiko Cuaca Ekstrim Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

TANAH LONGSOR

PETA INDEKS BAHAYA TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - ▬ Danau
 - ▬ Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - ▬ Jalan Arteri
 - ▬ Jalan Kolektor
 - ▬ Jalan Lokal
 - ▬ Jalan Lingkungan
 - Indeks Bahaya Tanah Longsor**
 - ▬ Rendah
 - ▬ Sedang
 - ▬ Tinggi

ID Peta : Peta Indeks Bahaya Tanah Longsor Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN SOSIAL TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kerentanan Sosial Tanah Longsor**
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Sosial Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

PETA INDEKS KERENTANAN FISIK TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

Ibukota

- Ibukota Kabupaten

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Perairan

- Danau
- Sungai

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan

Indeks Kerentanan Fisik Tanah Longsor

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Fisik Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN EKONOMI TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

Ibukota
 Ibukota Kabupaten

Batas Administrasi
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa

Perairan
 Danau
 Sungai

Jaringan Jalan
 Jalan Arteri
 Jalan Kolektor
 Jalan Lokal
 Jalan Lingkungan

Indeks Kerentanan Ekonomi Tanah Longsor

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Ekonomi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
 Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
 Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
 UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
 WGS 84

Gambar Latar :
 Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
 BIG, 2013

Peta Dasar :
 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
 BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
 World Mercator

Sumber Data :
 - Batas Administrasi BIG Tahun 2019
 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
 Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
 Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN LINGKUNGAN TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Legenda

- Ibukota**
- ▣ Ibukota Kabupaten
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Perairan**
- ▬ Danau
- ▬ Sungai
- Jaringan Jalan**
- ▬ Jalan Arteri
- ▬ Jalan Kolektor
- ▬ Jalan Lokal
- ▬ Jalan Lingkungan
- Indeks Kerentanan Lingkungan Tanah Longsor**
- ▬ Rendah
- ▬ Sedang
- ▬ Tinggi

U

Skala
1 : 44.500 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan

ID Peta : Peta Indeks Kerentanan Lingkungan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

PETA INDEKS KERENTANAN TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kerentanan Tanah Longsor**
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara:
BIG, 2013

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi:
BIG, 2019

Proyeksi Lokal:
World Mercator

Sumber Data:
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer:
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Kota Sawahlunto.

(.....)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**

Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

ID Peta: Peta Indeks Kerentanan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal: 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

PETA INDEKS KETAHANAN DAERAH TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Ketahanan Daerah**
 - 0 0.3 0.6 0.9 1.2
 - Rendah Sedang Tinggi

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara:
BIG, 2013

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi:
BIG, 2019

Proyeksi Lokal:
World Mercator

Sumber Data:
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer:
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**

Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

ID Peta: Peta Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal: 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

PETA INDEKS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

<p>Legenda</p> <p>Ibukota</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ibukota Kabupaten <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Danau — Sungai <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan <p>Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat</p>	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<div style="text-align: center;"> <p>U</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>0 0.475 0.95 1.9 2.85 3.8 Kilometers</p> </div> <p>Skala 1 : 44.500 pada ukuran A1 1 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan</p> <p>ID Peta : Peta Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Dibuat Tanggal : 07 November 2022</p> <p>Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</p>	<p>Unit Grid: Geografis : interval Antar Grid 5 Menit UTM : Zona 47 S</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar : Hillshade DEMNAS</p> <p>Kota, Pelabuhan, dan Bandara : BIG, 2013</p> <p>Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019</p> <p>Batas Administrasi : BIG, 2019</p> <p>Proyeksi Lokal : World Mercator</p> <p>Sumber Data : - Batas Administrasi BIG Tahun 2019 - Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004</p>	<p>Disclaimer : Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1</p> <div style="text-align: center;"> <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355</p> </div>
---	-----------------------------------	---	--	--

PETA INDEKS KAPASITAS DAERAH TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Kapasitas Daerah**
 - 0 0.3 0.6 0.9 1.2
 - Rendah Sedang Tinggi

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara:
BIG, 2013

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi:
BIG, 2019

Proyeksi Lokal:
World Mercator

Sumber Data:
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer:
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA SAWAHLUNTO**
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355

ID Peta: Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal: 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

PETA INDEKS RISIKO TANAH LONGSOR KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

- Legenda**
- Ibukota**
 - ▣ Ibukota Kabupaten
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Perairan**
 - Danau
 - Sungai
 - Jaringan Jalan**
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Indeks Risiko Tanah Longsor**
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

ID Peta : Peta Indeks Risiko Tanah Longsor Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Dibuat Tanggal : 07 November 2022

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 47 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade DEMNAS

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
BIG, 2013

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 10.000, BIG, 2019

Batas Administrasi :
BIG, 2019

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Sumber Data :
- Batas Administrasi BIG Tahun 2019
- Perda Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2004

Disclaimer :
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BPBD Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1

(.....)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAWAHLUNTO
Santur, Barangin, Sawahlunto, West Sumatra 27355